

KURTULUŞ DERGİSİNDE (1919-20) SANAT VE EDEBİYATA DAİR YAZILAR

Articles on Art and Literature in *Kurtuluş* Magazine (1919-20)

Bilgin GÜNGÖR*

ÖZ

Kurtuluş dergisi, Mayıs 1919-Şubat 1920 tarihleri arasında yayımlanmıştır. İlk sayısı Berlin’de ve kalanları İstanbul’da olmak üzere toplamda 6 sayı çıkan dergi, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e geçiş sürecinin önde gelen sosyalist yayın organları arasındadır. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası çevresince yayımlanan *Kurtuluş*, Rasih Nuri İleri’nin belirttiği üzere, Türkiye’ye bilimsel sosyalist anlayışı getiren dergidir. Dergi sayfalarında siyasi, sosyal ve iktisadi yazıların yanı sıra sanat ve edebiyat meselelerini veya eserlerini konu edinen yazılar da yayımlanmıştır. Asım Bezirci, dergide sanat ve edebiyata dair kaleme alınan yazıların Türkiye’de sosyalizm ile sanat/edebiyat ilişkisine değinen ilk yazılar olduğunu belirtir. Sayıca yediyi bulan bu yazıların üçü Reşat Nuri Darago’ya, ikisi Namık İsmail’e, biri Mehmet Selahattin’e aittir; bir yazı da imzasız yayımlanmıştır. Bildirimizde bu yedi yazıya odaklanacağız, ayrıca bunların çevrimyazılarını sunacağız. Maksudumuz, ilgili yazıları bugünün akademik kamuoyuna tanıtmak ve *Kurtuluş*’un Marksist estetik/eleştiri açısından önemini ortaya koymaktır.

Anahtar Sözcükler: *Kurtuluş*, Marksist estetik, Marksist eleştiri.

ABSTRACT

Kurtuluş (*Liberation*) magazine was published between May 1919 and February 1920. The magazine published a total of 6 issues, the first issue of which was in Berlin and the remaining in Istanbul. It is among the leading socialist media organs of the transition period from the Constitutional Monarchy to the Republic. *Kurtuluş*, published by the Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası (Workers’ and Farmers’ Socialist Party of Türkiye), is the magazine that brought the scientific socialist understanding to Turkey, as stated by Rasih Nuri İleri. In addition to political, social and economic articles, articles on art and literary issues or works were also published in the magazine pages. Asım Bezirci states that the articles written in the magazine about art and literature (seven articles in total) are the first articles touching on the relationship between socialism and art/literature in Turkey. Three of these writings belong to Reşat Nuri Darago, two belong to Namık İsmail, and one belongs to Mehmet Selahattin; an article was also published unsigned. In our paper, we will focus on these seven articles and we will also present their translations.

* Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çanakkale-Türkiye. E-posta: bilgingungor@comu.edu.tr. ORCID: 0000-0001-7702-1668. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14531317>

Our aim is to introduce the relevant articles to today's academic public and to reveal the importance of *Kurtuluş* in terms of Marxist aesthetics/criticism.

Keywords: *Kurtuluş*, Marxist aesthetics, Marxist criticism.

Giriş

II. Meşrutiyet Devrimi'nden, eskilerin tabiriyle "10 Temmuz İnkılabı"ndan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadarki 15 yıllık süreçte, başta Türkçülük/milliyetçilik olmak üzere Türkiye'de pek çok siyasi/sosyal düşünce akımı serpilip gelişme zemini bulmuş; Meşrutiyet'in getirdiği kısmi özgürlük ortamı sayesinde bu akımlar çeşitli dernekler, partiler, gazeteler veya dergiler merkezinde yayılma, tartışılma ve kitleleşme imkânına kavuşmuştur. Tarık Zafer Tunaya'nın 1923 sonrası devletin temel felsefesi ve siyasi stratejisinin belirlenmesini göz önünde bulundurarak Cumhuriyet'in "siyasi laboratuvar"ı saydığı¹ bu dönemde, kendisini şöyle veya böyle gösteren, en azından dönemin Türk entelijansiyasının bir bölümünde yankı bulan akımlardan biri de sosyalizmdir. İlgili süreçte; Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu (SİF), Osmanlı Sosyalist Fırkası (OSF), Türkiye Sosyalist Fırkası (TSF), Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası (TİÇSF), Türkiye Komünist Fırkası (TKF), Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (THİF) gibi Türkiye'deki ilk sosyalist siyasi oluşumlar arasında sayacağımız cemiyet ve partiler ortaya çıkmıştır. Bunların yanı sıra -fakat bunlara bağlı olarak- çeşitli sosyalist dergi ve gazeteler de görülmeye başlanmıştır. *İştirak* (OSF'ye bağlı), *İdrak* (TSF'ye bağlı), *Yeni Hayat* (THİF'ye bağlı), *Aydınlık* (TİÇSF ve TKF'ye bağlı) vb. yayın organları bu bağlamda örneklenebilir.² İşte, sayfalarındaki sanat ve edebiyata dair yazılara odaklanacağımız *Kurtuluş* da bu dönemin sosyalist yayın organları arasında yer alan önemli dergilerden biridir.

¹ Tunaya, II. Meşrutiyet ortamını gerek öne sürülen fikirlerin gerekse de siyasi pratiklerin çeşitliliği ve yoğunluğu sebebiyle bir "siyasi laboratuvar" metaforuyla karşılar ve kurucuları üzerinden Cumhuriyet'in oluşum sürecini bu laboratuvara bağlar. Tunaya'nın deyişiyle "Atatürk ve Atatürkçüler, Türk devrimcileri (...) bu siyasi lâboratuvar deneyleri içinde yetişmişlerdir." (1981: 18).

² II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar sosyalist düşüncenin gelişimine, bu süreçteki sosyalist hareketlere, partilere ve yayın organlarına dair panoramik bilgiler için bk. Tunçay, Mete (2009). *Türkiye'de Sol Akımlar: 1908-1925* (C. 1). İstanbul: İletişim Yayınları. Harris, George S. (1979). *Türkiye'de Komünizmin Kaynakları* (3. baskı). Çev. Enis Yedek. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Rusya'daki Ekim Devrimi ve Almanya'daki Spartakist hareketin etkisiyle neredeyse bütün dünyada güçlü sosyalizm rüzgârlarının estiği bir dönemde, 1919'da, Berlin'de, aralarında Mehmet Vehbi Sarıdal, Lemi Nihad, Vedat Nedim Tör, Ethem Nejat, Mümtaz Fazlı Taylan gibi isimlerin bulunduğu bir grup Türk aydını tarafından Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkası kurulur. Bu fırkanın yayın organı olarak da aynı yıl *Kurtuluş* dergisi çıkarılır. *Kurtuluş*, Berlin'de tek nüsha (1. ve 2. sayı bütünleşik) yayımlanır. Ardından söz konusu aydınların önemli bir kısmı, aynı yıl içerisinde İstanbul'a taşınır; burada fırkayı Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası adıyla yeniden kurmanın yanı sıra *Kurtuluş*'u yeniden çıkarır. *Kurtuluş*, İstanbul'da 5 sayı daha yayımlanır, fakat 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali üzerine fırka faaliyetlerini askıya alır, dergi de kapanır. Aynı çevre, *Kurtuluş*'un bir devamı niteliğinde olarak, 1921'den itibaren ve Şefik Hüsnü Değmer öncülüğünde *Aydınlık* dergisini çıkarmaya başlar (İleri, 2007: 15-17, 23-26; Tunçay, 2009: 711-722).

Mayıs 1919 ile Şubat 1920 arasında, ilki Berlin'de, kalanları da İstanbul'da olmak üzere toplamda 6 sayı çıkan *Kurtuluş* dergisinin yazarları arasında Şefik Hüsnü Değmer, Ethem Nejat, Namık İsmail, Lemi Nihad,³ Mehmet Selahattin, Reşat Nuri [Darago], Vedat Nedim Tör, Selahattin Rifat, Nurullah Esat Sümer, İlhami Nafiz Pamir, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi daha çok fırka çevresinden isimler yer almaktadır. Siyasi, ekonomik ve sosyolojik yazıların yanı sıra kültür, sanat ve edebiyata dair yazılara da yer veren *Kurtuluş* dergisi için Rasih Nuri İleri, “[b]ilimsel sosyalizm bu dergi ile memleketimize girmiştir” der (2007: 23). Türkiye’de 1908 Meşrutiyet Devrimi sonrasında ancak gelişmeye başlayan çeşitli sosyalist hareketler ve bu hareketlerin yayın organları düşünüldüğünde İleri’nin tespitine hak vermek gerek. Şöyle ki Türkiye’de sosyalist anlayış, 1917 Ekim Devrimi’ne kadar bilimsel sosyalizmden izler taşımakla birlikte daha çok farklı sosyalist öğretilerin/görüşlerin bir tür yüzeysel bileşkesi konumundadır. Ancak 1917 sonrasında, Ekim Devrimi’nin yarattığı güçlü etki sayesinde bilimsel sosyalizm, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de egemen sosyalist öğretiyi temsil etmeye, “sol” veya “sosyalizm” kavramları Marx ve Engels’in

³ Genç yaşta hayatını kaybeden Lemi Nihad ve onun *Kurtuluş* sayfalarında çıkan “Hortlak” adlı hikâyesine daha evvel “Lem’i Nihad ve ‘Hortlak’ı” başlıklı yazımızda ve *Toplumcu Türk Edebiyatının Doğuşu: 1909-1929* başlıklı kitabımızın ilgili bölümlerinde değinmiş ve anılan hikâyenin çevrimyazısını sunmuştuk (Güngör, 2024a: 68-78; Güngör, 2024b: 51-52, 99, 172-180).

söz konusu öğretisiyle adeta özdeşleşmeye başlamıştır. 1917 öncesi ile sonrasında ilişkin bu dönüşüm, o yıllardaki sosyalist hareketlerden olduğu kadar bu hareketlere bağlı yayın organlarından da izlenebilir. 1919'da Berlin'de çıkmaya başlayan ve kısa süre sonra İstanbul'a taşınan *Kurtuluş* dergisinden önce, Türkiye'de, bilimsel sosyalist çizgiyi net olarak öne çıkaran başka bir yayın organına rastlanmaz. Bu noktada başlangıcı *Kurtuluş* temsil etmektedir.

Şüphesiz derginin önemi Türkiye'de tarihsel açıdan bilimsel sosyalist anlayışın öncülüğünü temsil etmesine dayanmaz sadece; nesnel-bilimsel eleştirinin (veya aynı anlama gelmek üzere sosyalist/toplumcu eleştirinin) 1950 sonrasındaki öncü şahsiyetleri arasında yer alan Asım Bezirci, *Kurtuluş*'a önem kazandıran ve bizi burada daha çok ilgilendiren bir başka hususa dikkat çeker: "İlk kez bu dergide sanat, edebiyat ve sosyalizm arasındaki ilişkilerden söz edilir." (1978: 24). Evet, gerçekten de Türkiye'de daha evvel çıkan sosyalist yayın organlarından farklı olarak *Kurtuluş*, sanat ve edebiyata dair meselelere sosyalizmden kaynağını alan bakış açısıyla eğilen yazılara sayfalarında yer vermiştir. Bu yazıların ikisi ("Sosyalizm ve Sanat 1", "Sosyalizm ve Sanat 2") Namık İsmail'e, üçü ("Fransa'da Harp Edebiyatı", "Henrik Ibsen ve Halk Edebiyatı", "Sosyalizm ve Fransız Muharrirleri") Reşat Nuri Darago'ya, biri ("Sosyalizm ve Edebiyatı") Mehmet Selahattin'e aittir. Bunların yanı sıra, bir de imzasız yayımlanan bir kitap tanıtım yazısı ("Bibliyografi") vardır. Belirtmek gerekir ki bu yazılar, ileride temas edileceği üzere, Türkiye'de Marksist estetik (toplumcu sanat felsefesi) ve Marksist eleştiri (toplumcu eleştiri) alanlarındaki ilk ürünleri temsil etmektedir; yani Türkiye'de Marksizm'e dayalı estetik ve eleştiri anlayışının doğuş yeri, *Kurtuluş* dergisidir. Bildirimizde ilgili yazılara odaklanmanın yanı sıra bunların çevrimyazılarını da sunacağız.

İlgili yazılar daha önce, Rasih Nuri İleri'nin *Kurtuluş* dergisi üzerine kaleme aldığı ve ilk baskısı 1975'te yapılan bir çalışmada -dergideki diğer yazılarla birlikte- Latin harflerine aktarılıp sadeleştirilmiştir (2007). Bunlardan Namık İsmail'e ait olan "Sosyalizm ve Sanat 1", 2012'de *rh+artmagazine* dergisinde Şafak Güneş Gökdoğan'ın Latin harflerine aktarımı ve sadeleştirilmesiyle yeniden sunulmuştur (Namık İsmail, 2002: 82-84). Yine ilgili yazılardan Mehmet Selahattin'e ait olan "Sosyalizm ve Edebiyatı" Asım Bezirci tarafından Latin harflerine aktarılmış ve *Forum* dergisinin 366. sayı-

sında yayımlanmıştır (Mehmet Selâhattin, 1969: 16-17). Ayrıca yazıların bazılarının içeriğine, çeşitli çalışmalarda değinilmiştir. Bu çalışmalar arasında Asım Bezirci'nin "Yeni Türk Şiirinde Solun Tarihçesi II", Stefo Benlisoy'un "Türkiyeli Spartakistler ve *Kurtuluş* Dergisi", Güler Bek Arat'ın "Siyasi Parti Başkanı, 'Sosyalizm ve Sanat' Makalelerinin Yazarı Ressam Namık İsmail" adlı yazıları ve bir de yakın zamanda yayımlanan *Toplumcu Türk Edebiyatının Doğuşu: 1909-1929* adlı kitabımız⁴ örneklenebilir (Bezirci, 1978: 24-26; Belisoy, 2007: 486-490; Bek Arat, 2016: 13-28; Güngör, 2024: 107-112). Bildirimizde söz konusu yazılar içerikleri ve müelliflerine ilişkin bilgiler çerçevesinde ele alınacak, ayrıca Türkiye'de toplumcu sanat felsefesi ve toplumcu eleştirinin "kuruluş" süreci ürünleri olarak değerlendirilecektir. "Sosyalizm ve Edebiyatı" dışındakilerin Latin harflerine aktarılmış orijinal (sadeleştirilmemiş) metinleri de -sanıyoruz- ilk kez bu bildiriye sunulmuş olacaktır.⁵

1. Yazarlara, Yazılara Değiniler

Sanat ve edebiyat yazıları bağlamında *Kurtuluş* sayfalarında imzasına rastladığımız isimler arasında belki de en başta anılması gereken, Türk resminin önde gelen sanatkârlarından Ressam Namık İsmail'dir şüphesiz. Namık İsmail, 1890'da Samsun'da doğmuştur. Önce Kabataş'taki Şemsül-mekâtip'te, ardından da Beşiktaş'taki Hamidiye Mektebi'ne devam ederek ilköğrenimini tamamlamış; ortaöğrenim için sırasıyla Sainte Pulcherie Lisesi, Saint Benoit Lisesi ve Mekteb-i Sultani'ye (Galatasaray Lisesi) devam etmiştir. Mekteb-i Sultani'nin son sınıfında okurken buradan ayrılan Namık İsmail, daha sonra Paris'e gitmiş (1911), Julien Akademisi'nde kısa bir süre eğitim almıştır. Ardından Fernand Cormon'un atölyesinde çalışmıştır. 1914'te İstanbul'a dönmüş, Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Kafkas Cephesi'ne gönderilmiştir. 1917'de Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın direktifiyle Şişli'de kurulan atölyede dönemin çeşitli sanatçılarıyla birlikte savaş resimleri yapmıştır. 1918'de yeniden yurt dışına çıkmış, Berlin'e gitmiş, burada Lovis Corinth ve Max Liebermann'ın atölyelerine devam etmiştir.

⁴ Zaten bu bildiri, *Toplumcu Türk Edebiyatının Doğuşu: 1909-1929* adlı kitabımızda konuya dair belirttiklerimizin geliştirilmesi ve detaylandırılmasına dayanmaktadır.

⁵ Gerek yazı gerekse de görsel bağlamda yararlandığımız *Kurtuluş* dergisinin ilgili sayılarını Milli Kütüphane'nin Dijital Kütüphane Sistemi (URL-1) üzerinden edindik. Ayrıca şunu belirtelim: Çevrimyazılarda temel olarak günümüzün yazım kuralları göz önünde bulundurulmuş, Arap harfli metinlerde okunduğu gibi yazılan yabancı isimler/ifadeler de orijinal yazımlarıyla verilmeye çalışılmıştır.

1919'da yeniden İstanbul'a dönen Namık İsmail, Gazi Osman Paşa Mektebi'nde resim öğretmeni olarak görev yapmaya başlamıştır. Bir süre sonra buradan istifa ederek İtalya'ya gitmiş, bu ülkede bir yıl kalıp yeniden İstanbul'a dönmüş ve *İleri* gazetesinde ressam ve yazı işleri müdürü olarak çalışmıştır. Bu sıralarda Sanayi-i Nefise Mektebi'ne müdür yardımcısı olarak atanmış, fakat kısa bir süre sonra bu görevini bırakıp tekrar Paris'e gitmiştir. 1922-1926 yılları arası Paris'te kaldıktan sonra yeniden İstanbul'a dönmüş, 1927'de Güzel Sanatlar Akademisi'nde müdür olarak göreve başlamış, 30 Ağustos 1935 tarihine, yani vefatına kadar bu görevi sürdürmüştür. Müdürlüğü döneminde Güzel Sanatlar Akademisi'nin geliştirilmesinde/modernleştirilmesinde önemli rol oynayan Namık İsmail; İbrahim Çallı, Nazmi Ziya Güran, Feyhaman Duran gibi sanatçılarla birlikte Türk resim tarihinde "1914 Kuşağı" veya "Çallı Kuşağı" ismiyle anılan kuşağı temsil etmiştir (Rona, 1992: 15-34). Çeşitli temalar çerçevesinde yaptığı resimlerle ("Şadırvan", "Ankara Kalesi", "Kanalda Evler", "Duvara Yaslanan Çıplak", "Kap İçinde Portakallar" vb.) Türk resim sanatının modernleşmesine de katkıda bulunan Namık İsmail, Zeynep Rona'nın deyişiyle, "yaşadığı dönem içinde hiç bir akıma doğrudan katılmamış, ama İzlenimciliğin etkileriyle başlayan sanat yaşamında Dışavurumculuk'tan soyutlamacı anlatıma uzanan bir çeşitliliği sürdürmüştür" (1992: 30). Biyografisi ve sanatı üzerine verilen bu özlü bilgilere ek olarak, Namık İsmail'in görece pek az anılan TİÇSF ve *Kurtuluş* geçmişini de kısaca anmak gerekir. Sanatçı, Berlin yıllarında TİÇSF çevresine katılmış, İstanbul'da da parti faaliyetlerini sürdürmüş, hatta Mehmet Vehbi Sarıdal'dan sonra fırkanın başkanlığını yürütmüştür. Dönemin siyasi iktidarının sosyalist hareketleri baskılamasından sonra TİÇSF çevresinden kopanlar arasında yer alan sanatçı (Tunçay, 2009: 711, 719; Bek Arat, 2016: 19-20), *Kurtuluş* dergisinde Karl Marx ve Jean Jaurès çizimleriyle görünmüş, ayrıca -ve daha önemlisi- yukarıda andığımız "Sosyalizm ve Sanat 1" ve "Sosyalizm ve Sanat 2" yazılarını okurlara sunmuştur.

Kurtuluş'un İstanbul'da yayımlanan 20 Eylül 1919 tarihli ilk sayısındaki "Sosyalizm ve Sanat 1" yazısında Namık İsmail, Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımlarına atıfla kapitalist medeniyetin sonunun geldiğini ve yeni bir dönemin başlangıcında bulunduğumuzu belirtir. Yazara göre bu süreçte halktan yana olan fikir akımları güçlenmiştir ve bunlar, zaman içerisinde, sanatta yankısını bulacaktır. Şöyle ki sanat, "tarihin kaydettiği tesa-

düfi vekayi ve hadisatın” değil, fikir akımlarının etkisiyle somutluk kazanır. İnsanlığın geçmişinde dinler, bu bağlamda önemli bir rol oynamış; dünyanın pek çok yerinde sanat, birer fikir akımı olarak görülmesi gereken dinlerin iman ve inanış ilkelerinden hareketle şekillenmiştir. İşte sosyalizm de bugün din gibi insanları kendisine çeken, onlara güçlü bir inanç kazandıran fikir akımlarından birisidir. Dolayısıyla o da zaman içerisinde sanata damgasını vuracaktır. Namık İsmail, çizdiği bu çerçeveye içerisine yerleştirdiği sosyalist sanatı veya sanat-sosyalizm ilişkisini olumlamaktadır. Bunu özellikle son cümlelerinden anlarsınız yazının: “Hakiki sanatkâr, mukadderatı beşerin istikamet-i cereyanını tebdil edebilen ve âsârın ve insanların üzerinde derin ve silinmez izler bırakabilendir. Lamne’nin dediği gibi bugünkü cemiyet fakirlerin ve çalışanların sabrı ve inkıyadı üzerinde duruyor, hürriyet ve hak isteyen insanlığın üstünde, sanatın ve halkın müşterek sesini gezdirmek zamanı gelmiştir.” (Namık İsmail, 1919a: 10-13). Bu yazıda Namık İsmail’in sosyalizmi bir din gibi algılamasına dair Stefo Benlisoy önemli bir tespitte bulunur. Benlisoy *Kurtuluş* dergisinde, o dönemde komünizm/sosyalizm ile İslam prensipleri arasında bir tür ortaklık/benzeşim ilişkisi kurmaya çalışan veya bunu onaylayan, özellikle Anadolu’da yaygın olan paradigmalardan izler bulunmadığını, bununla birlikte Namık İsmail’in söz konusu makalesinde sosyalizmi dinî bir düşünce akımı gibi algılamasının derginin bu çizgisini “kısmen de olsa aş[tığını]” belirtir (2007: 487). Tabii vurgulamak gerekir ki Namık İsmail’in bu noktadaki tutumu, toplumsal etki bağlamında her iki öğretiyi arasında paralellik kurmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir.

Kurtuluş dergisinin 20 Teşrinisani 1919 tarihli 3. sayısında yer alan “Sosyalizm ve Sanat 2” yazısında Namık İsmail, “aziz” bir dostunun eşitlik ve sanat üzerine öne sürdüğü argümanları cevaplar. Bu argümanlar arasında öne çıkanlardan birisi; eşitsizliğe, tahakküme meyyal insan doğasının ezelden beri aynı olduğu, hiçbir zaman değişmeyeceği, dolayısıyla eşitlikçi bir düzen kurulamayacağı ve sanatçıdan da bu yönde bir “evliyalık” beklenemeyeceğidir. Namık İsmail bu argümana karşı insanın değişebileceğini; eşitsizliğe, zulme maruz kalanların yeni bir dünya inşa edebileceğini savunur. Sanatçı da pek çok kez olduğu gibi düzene karşı isyankâr bir tutum alabilir; halkı peşinden sürükleyebilir. Öne çıkan argümanlardan bir başkası da sanatın servet sahiplerine hitap edebileceği; halka dönük olamayacağı, çünkü halkın sanattan anlayamayacağı şeklindedir. Namık İsmail, bu argümanı sanatın servetsiz de var olabileceğini, hatta tarihsel olarak en

iyi sanatın servete dayanmadan şekillendiğini dile getirerek çürütmeye çalışır. Ona göre üç çeşit sanatçı grubu vardır: Sanatı para için yapanlar, sanatı şan ve şeref kazanmak için yapanlar ve sanatı paradan, şan ve şeref arzusundan bağımsız olarak yapanlar. İşte bu üçüncü grubun sanatı üstün sanattır; dâhiler bu gruptan çıkmıştır (Namık İsmail, 1919b: 41-44)

Namık İsmail'den sonra Reşat Nuri Darago'ya geelim. Darago, 1891'de İstanbul'da doğmuş, özel öğrenim görmüştür. Üç Batı dili (Fransızca, İngilizce ve Almanca) bilen Darago, Dışişleri Bakanlığı, Türk-Yunan Mübadele Komisyonu ve çeşitli bankalarda çalışmış, Ankara ve İstanbul'daki çeşitli okullarda Fransızca öğretmenliği yapmış, Fransızca gazetelerde çevirmenlik görevinde bulunmuştur. Çevirilerinin yanı sıra sözlükleri, çeşitli yayın organlarında yayımlanmış eleştiri ve deneme yazıları bulunan Darago, ayrıca divan şairi Azmîzâde Hâletî'nin hayatını konu alan *Hâlet* adlı tek perdelik bir oyun kaleme almıştır. 28 Nisan 1962'de İstanbul'da hayata veda etmiştir (Necatigil, 1995: 110; Kurdakul, 1971: 129). Adaşı ve arkadaşı Reşat Nuri Güntekin'in "Fransızcayı en güzel yazan muharrirlerden biridir" (Güntekin, 1989: 136) diye andığı, çevirileri ve üç ciltten oluşan *Üç Asırlık Fransız Edebiyatı* adlı eserinden anlaşılacağı üzere Fransız dili ve edebiyatına aşinalığı olan fakat adı aydın tarihimizin unutulmuşları arasında yer alan Darago, *Kurtuluş* dergisinde üç yazısıyla görünmüştür. Bu üç yazıda da çağdaş Fransız edebiyatına ve çeşitli Fransız ediplerine odaklanmıştır.

20 Teşrinievvel 1919 tarihli *Kurtuluş*'ta (2. sayı) yayımlanan "Fransa'da Harp Edebiyatı" yazısında Darago, Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransız edebiyatçılarının takındığı tutumu milliyetçilik üzerinden sorgular. Yazara göre Birinci Dünya Savaşı, insanlığın mutluluğu için değil, "toprak, para, birtakım fevaid-i maneviye ve maddiye temin etmek" için yapılmıştır. Bu savaş dolayısıyla milliyetçilik dünyada ve Fransa'da öne çıkan akım olmuş, pek çok aydını hizmetine koşturmuştur. Maurice Barrès, Paul Bourget gibi birtakım Fransız edebiyatçıları, eserlerinde millî duyarlılık ekseninde savaşı konu edinmişlerdir. Romain Rolland, Anatole France gibi edebiyatçıları ise rüzgâra karşı durup savaşı antimilitarist ve pasifist bir tutumla görmezden gelmişler veya savaş karşıtı bir tutum geliştirmişlerdir (Reşat Nuri, 1919a: 34-37).

Kurtuluş'un 20 Teşrinisani 1919 tarihli sayısında (3. sayı) yayımlanan "Henrik Ibsen ve Halk Edebiyatı" başlıklı yazısında Darago, Norveçli yazar

Ibsen'in piyesleri üzerinden halka dönük bir edebiyat (ki bunu başlıktan anlaşılacağı üzere "halk edebiyatı" olarak adlandırmaktadır) yapmak için basit eserler yazmak gerekip gerekmediği meselesi üzerinde durur. Darago, sanatçının basitleşmek adına halka inmesine karşı çıkar; sanatın basitinin olmadığını düşünür. Kaldı ki böyle bir şeye, yani sanatı basitleştirmeye gerek dahi yoktur; büyük sanat eserleri, yani "mükemmel eserler, selim bir dimağdan çıkmış bir kitap" en azından süreç içerisinde bütün sınıflara seslenir. Fransa'da Ibsen'in sanatsal açıdan yüksek kabul edilebilecek piyeslerinin işçiler tarafından beğenilip takdir görmesi bunun göstergesidir. Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu olmuştur: "Şair Emin Bey'in halka hitap ettiği manzumeleri ancak mekteplerde zorla okutulabiliyorlar. Halbuki halk Leylâ vü Mecnûn'la Fuzulî'yi ve gazelleriyle Nedîm'i daha çok hissediyor ve seviyordu" (Reşat Nuri, 1919b: 52-54).

Kurtuluş'un Şubat 1920 tarihli 5. sayısında Darago'nun "Sosyalizm ve Fransız Muharrirleri" başlıklı kısa bir yazısı karşımıza çıkar. Gerçi yazı "R. N." imzasıyla yayımlanmıştır, fakat gerek söz konusu harflerden gerek yazının Darago'nun aynı dergideki diğer yazıları gibi Fransız edebiyatıyla ilgili olmasından gerekse de Barbusse'nin *Ateş* adlı eseri üzerinden "Fransa'da Harp Edebiyatı" yazısına atıfta bulunulmasından ötürü "R. N."nin Reşat Nuri Darago'yu karşıladığı rahatlıkla söylenebilir. Zaten Rasih Nuri İleri de bu yazıyı ona mal etmiştir (2007: 7). Yazıda, sosyalizmin çeşitli ülkelerde yaygınlık gösterdiği, bu ülkeler arasında yer alan Fransa'da aydınların ve yazarların sosyalist bilinç kazandığı vurgulanarak bu bağlamda Romain Rolland, Henri Barbusse gibi isimler örneklenir. Yazara göre sosyalist düşüncenin aydınlar arasında ilk yaygınlaştığı yer Fransa olmuştur. Burada aydınlarca oluşturulan ve Rolland ile Barbusse tarafından öncülük edilen *Clarté* (Işık) grubu, dünyanın her ülkesinde izcisini bulmuştur. Bugün gerek Avrupa'nın gerekse de Avrupa medeniyetinin hegemonyası altındaki ülkelerin aydınları, *Clarté* hareketini oluşturan Fransız aydınlarla alakadar olmaktadır (Reşat Nuri, 1920: 82-83).

Namık İsmail ve Darago'dan sonra Mehmet Selahattin'e gelelim. *Kurtuluş*'un 3. sayısında bu yazarın "Sosyalizm ve Edebiyatı" yazısı yer almaktadır. Hakkında herhangi bir bilgi bulunmama ile birlikte Rasih Nuri İleri, Mehmet Selahattin'in Büyükelçi Selahattin Arbel olabileceğini ifade eder (2007: 25). Fakat bu tahmin için herhangi bir gerekçe ve kaynak ortaya koymaz. Yazıya dönersek; burada Mehmet Selahattin, ağırlıklı olarak, sosyalist

(toplumcu) edebiyata dönük eleştirilere yanıt vermeye çalışır. Yazar; sosyalistlerin bütün toplumu proleterleştirmeyi, bu çerçevede edebiyatı da avamlaştırmayı amaçladığını iddia edenlere karşı sosyalizmin kültür ve eğitimi burjuvazinin tekeline kurtarıp toplumun ezilenlerine yaymaya yöneldiğini, böyle bir yönelim doğrultusunda da edebiyatın yükseleceğini, dolayısıyla yüksek edebiyatın sosyalizmle ortaya çıkacağını savunur. Bir takım milliyetçilerin sosyalizmin yüksek bir edebiyata vesile olabileceğini, ancak böyle bir edebiyatın “beynelmilel” niteliği dolayısıyla Türk insanına yabancı kalacağını ifade etmelerine karşılık Mehmet Selahattin, sosyalistler adına, “hars” (kültür) bağlamında bir ayrıma girişir. Yazara göre kültür, iki kısma ayrılır. Bir kısımda ekonomi, siyasi sistemler, fen gibi unsurlar yer alır; diğer kısım ise edebiyat, müzik, estetik gibi olguları kapsar. İlk kısım “beynelmilel”dir, ikinci kısım ise millîdir. İşte yazara göre sosyalistler, böyle bir ayrım doğrultusunda, edebiyatı millî özellikler çerçevesinde somutlaştırmaktan yanadır. Bu açıdan milliyetçilerle aynı çizgidedir. Fakat sosyalist edebiyatçılar, milliyetçi edebiyatçılar gibi Türk ulusunu dünyaya hâkim kılmak, bu çerçevede savaş çağrıları yapmak gibi yollara başvurmayacak; memleketin içine düştüğü bunalımı anlatacak, halkın estetik bilincini yükseltecek ve uluslararası proletaryanın kurtuluşunu seslendirecektir. Öte yandan yazara göre sosyalist edebiyat, esasında, sosyalist idare altında gelişebilir. Fakat yine de böyle bir edebiyatı oluşturmak için sosyalist idarenin kurulmasını beklemeden gayret göstermek gerekir. Türkiye’de sosyalist edebiyat *Kurtuluş* dergisiyle oluşmaya başlamıştır. Yazar ayrıca, “halka doğru” gittiklerini iddia eden milliyetçi aydın ve edebiyatçıların gerçekte halka yönelmediklerini, sınıfsal konumlarını askıya alamadıklarını, proletaryaya ancak merhamet ettiklerini belirterek bu merhameti mahkûm eder (Mehmet Selahattin, 1919: 58-60).

Kurtuluş dergisinde çeşitli kitap tanıtım yazıları da yer almıştır. Bunlardan birisi, iki çeviri romanı konu edinir. Derginin İstanbul’da çıkan ilk sayısında yayımlanan ve “Bibliyografi” başlığını taşıyan bu imzasız yazıda; Maksim Gorki’nin toplumcu edebiyatın öncüsü sayılan ve İsmail Müştak Mayakon ile Muhittin Birgen tarafından “Ana” adıyla çevrilen romanı ile Catulle Mendès’in Ali Nusret Bey tarafından “Bir Sergüzeşt-i Hunin” adıyla çevrilen romanı tanıtılır. Yazıda bu iki çeviri romanın içeriklerini tanıttıcı özlü açıklamalar yapılır; bu romanlara dair övgü söylemi de kendisini gösterir (İmzasız: 1919: 1).

2. Türkiye’de Marksist Estetik ve Eleştirinin Doğuşu (mu?)

Belki Amerika’yı yeniden keşfetmek gibi olacak lakin Marksist estetik ve bir anlamda onun pratiğe bakan yüzünü temsil eden Marksist eleştiriden ne anladığımızı veya ne anlamak gerektiğini kısaca açıklamakla başlamak gerekir. Marksist estetik (veya toplumcu sanat felsefesi), Marksist öğretinin çerçevesinde sanatın “ne”liğine, doğuşuna, gelişimine, sanata etki eden durumlara, sanatta güzellik algısına dair felsefi bir sorgulama alanı olarak tanımlanabilir. Buna göre sanat, toplumsal formasyonda temel olarak ekonomik süreçlerle belirlenen bir olgudur. Şöyle ki Marksizm’e göre toplum, yapısal açıdan, iki kısımdan oluşur: Üretim güçleri ve ilişkilerini, yani toplumun ekonomik süreçlerini içeren *altyapı* ile temelde bu altyapı tarafından biçimlenen; bilim, felsefe, din, siyaset gibi düşünsel olguları ve bunlara uygun düşün kurumları içeren *üstyapı*. Sanat da işte bu üstyapısal olgulardan biridir. Altyapıdaki gelişmeler, üstyapının biçimlenmesinin temel dayanaklarını oluşturur. Bir başka ifadeyle üstyapı, son kerte, altyapı tarafından belirlenir. Bu durumun toplumsal tarih açısından somut göstergesi şüphesiz sınıf savaşımıdır. Tarih sınıf savaşımının ürünüdür; temel olarak antik zamanlarda efendi ile köle, feodalizm döneminde derebeyi ile serf, kapitalizmde burjuvazi ile proletarya sınıfları arasında cereyan eden ve sosyalizme geçildikten sonra nihayete erecek bir mücadele vardır ki tarihi belirleyen ana güç budur. Bu mücadelenin en azından belli noktalarında altyapının ve buna uygun olarak da üstyapının değişmesi söz konusu olur. Bir başka ifadeyle; özü gereği ekonomiye (altyapı) ilişkin olan bu mücadele, ekonomik süreçlerle belirlenen siyasi, dinî, estetik vb. toplumsal olgulara (üstyapı) da sirayet eder. İşte Marksist estetik; sanatın niteliğini, gelişimini vb. olguları ekonomik belirlenimcilik, bir başka ifadeyle altyapı-üstyapı formülasyonu ve sınıf savaşımı meselesi çerçevesinde ele almaktan yana olan, bu çerçevede en iyi/güzel sanatı toplumsal sınıf gerçekliğine halktan (veya işçiden, köylüden) yana temas eden ve özellikle de sosyalizan bir bakışa rastlanabilen eserlerde bulan (tabii Marksist estetikte Herbert Marcuse, Ernst Fischer gibi böyle bir güzellik algısına karşı duranlar da söz konusudur, ancak Georgi Plehanov, György Lukács, Anatoli Lunaçarski, Gennadiy Pospelov gibi isimlerce temsil edilen ana akım belirttiğimiz gibidir) bir sanat felsefesine (aynı anlama gelmek üzere bir sanat kuramına) tekabül eder. Marksist eleştiri ise Marksist estetiğe, onun kuramsal birikimine yaslanarak sanatsal ve edebî eserleri, sanat ve edebiyat olaylarını çözümlenmeye, betimlemeye çalışan bir eleştiri yolu şeklinde düşünülebilir. Veya

Moran'a dayanarak, "sanatın, sanat türlerinin, akımlarının, üsluplarının, ekonomik altyapı ve sınıf çatışmalarıyla ilişkilerini belirterek bunların nedenlerini ortaya koya[n]" (Moran, 2002: 87) bir eleştiri anlayışı şeklinde tanımlanabilir. Şunu vurgulamak gerekir ki Marksist eleştirinin yönelimi temelde pratik üzerinedir. Dolayısıyla Marksist estetik, Marksist eleştirinin teorisini; Marksist eleştiri ise Marksist estetiğin pratiğini temsil etmektedir, denilebilir. Yani bu iki alan arasında, teori-pratik bağlamı bir ilişki söz konusudur. Zaten bundandır ki Marksist estetiğin kurucu veya öncü isimlerinin bir kısmı -Plehanov, Lukàcs vb.- aynı zamanda Marksist eleştirinin de kurucu veya öncü isimleri arasındadır.⁶

Marksist estetik ve eleştiriye dönük bu kısa açıklamaları, *Kurtuluş* dergisinde yayımlanan sanat ve edebiyata dair yazıların tarihsel önemine ışık tutmak için yaptık. Şöyle ki, belli ölçülerde ekonomi-politiğe vurgunun yapıldığı, sınıfsal bakışın somutlaştığı ve sosyalist tutumun öncelendiği bu yazıların, Türkiye'de Marksist estetik ve Marksist eleştiri alanlarına ait ilk yazılar olduğunu ifade edebiliriz. Namık İsmail'in kapitalist medeniyetin Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki konumu, yükselen sosyalist fikirler, sosyalizmin sanatsal alandaki yansıması, halktan yana sanat anlayışı gibi temalar etrafında birtakım yorumlar geliştirdiği "Sosyalizm ve Sanat 1" ile "Sosyalizm ve Sanat 2" başlıklı yazılarıyla Mehmet Selahattin'in edebiyat özelinde sosyalizmin estetik imkânlarını ve önemini ortaya koymaya çalıştığı "Sosyalizm ve Edebiyatı" başlıklı yazısını, Türkiye'de Marksist estetik alanında ortaya konulmuş ilk yazılar olarak kabul edebiliriz. Reşat Nuri Darago'nun Fransız edebiyatının ve edebiyatçılarının Birinci Dünya Savaşıyla imtihanına yoğunlaştığı "Fransa'da Harp Edebiyatı"; Ibsen'in piyeslerinin Fransa'da gördüğü ilgi, halktan yana edebiyat gibi hususlar üzerinde durduğu "Henrik Ibsen ve Halk Edebiyatı" ve sosyalizmin Fransız yazarları arasındaki yayılışını ele aldığı "Sosyalizm ve Fransız Muharrirleri" başlıklı yazılarını da Türkiye'de Marksist eleştiri alanında ortaya konulmuş ilk yazılar olarak görebiliriz. Hatta kronolojik sırayı gözeterek doğrudan ilklilik

⁶ Marksist estetik ve Marksist eleştiriye dair *sadece* özlü bilgiler için şu Türkçe kaynaklara bakılabilir: Tunalı, İsmail (1993). *Marksist Estetik* (2. baskı). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. Hilav, Selahattin (2008). "Toplumcu Sanat Felsefesi", *Entelektüeller ve Eylem*. Hzl. Sema Rifat. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 16-29. Moran, Berna (2002). *Edebiyat Kuramları ve Eleştiri* (7. baskı). İstanbul: İletişim Yayınları, s. 39-75, 87-98. Bezirci, Asım (1996). "Sosyalist Eleştiri", *Sosyalizme Doğru* (3. baskı). İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 18-30.

üzerinde durursak; Türkiye’de Marksist estetiğin Namık İsmail’in “Sosyализm ve Sanat 1” yazısıyla, Marksist eleştirinin de Reşat Nuri Darago’nun “Fransa’da Harp Edebiyatı” yazısıyla başladığını söyleyebiliriz (“Bibliyografya” başlığını taşıyan ve iki roman çevirisini konu edinen yazıyı burada unutmuyoruz elbette; fakat bu kısa yazı, edebî eserlerin konu edinilmesi bağlamında eleştiriye dâhil edilebilirse de burada genel olarak tanıtıcı tutum eleştirelilikten ağır basar. Dolayısıyla bu yazıyı, yukarıda belirtilen doğrultuda, bir tür kitap tanıtım yazısı olarak görmek gerekir).

Belirtmek gerekir ki Marksist estetik ve Marksist eleştiri alanlarına ait “standart” veya “klasik” çalışmalardaki/eserlerdeki gelişkinliği Namık İsmail, Mehmet Selahattin ve Reşat Nuri’nin ilgili yazılarında göremeyiz. Fakat bu da doğaldır. Bu yazılar, Osmanlı-Türk aydınınının bilimsel sosyализmle henüz yeni tanıştığı bir dönemin ürünleridir. Ayrıca, bu yazıların kaleme alındığı/yayımlandığı yıllarda, Marksist estetik ve eleştiri alanlarında uluslararası literatür dahi tam olarak belirginleşmiş/gelişmiş değildir. Marx, Engels ve Lenin’in birtakım sanat eserlerine dönük düşüncelerini içeren bölük pörçük yazılar, Plehanov’un kaleme aldığı bazı kuramsal ve eleştiri metinleri dışında Marksist estetik ve eleştiri literatürü neredeyse yok hükmündedir. Lukacs, Fischer gibi öncülerin bu alanlarda klasik sayılan eserleri henüz yayımlanmamıştır. Yani, Marksist estetik ve eleştiri, dünya ölçeğinde henüz doğuş aşamasındadır ve *Kurtuluş* yazarlarına bu alanlarda esaslı birer örnek teşkil edebilecek isimler, eserler ortada görünmemektedir. İşte bütün bu koşullar çerçevesinde Namık İsmail, Mehmet Selahattin ve Reşat Nuri Darago’dan -sonraki zamanlara ait örneklerdeki gibi- ortodoks veya heterodoks Marksist estetik ve eleştiri terminolojisinin hakkıyla özümsemişi, dört başı mamur estetik ve eleştiri yazıları beklenemezdi. Bu yazılar, o dönemlerde henüz doğuş evresinde bulunan toplumcu Türk edebiyatı örnekleri gibi yetkinlikten uzaktır. Fakat yine aynı edebî örnekler gibi, ilkleri temsil etmeleri ve sonrakiler için yol açıcı mahiyette bulunmaları bakımından, kısaca tarihsel açıdan değerlidir.

Sonuç

1909’da yayımlanan “Sosyализm Arkasında” (Rasim Haşmet imzalı) şiirini ve hemen ardından gelen aynı ideolojik çizgideki edebî ürünleri baz alarak Türkiye’de toplumcu edebiyat tarihinin II. Meşrutiyet yıllarına kadar gittiğini; böyle bir edebiyatın “10 Temmuz İnkılabı”nın çeşitli siasî/sosyal akımların serpilip gelişmesine ve çarpışmasına zemin teşkil

eden ortamında yeşermeye başladığını söyleyebiliriz. Bu yıllarda milliyetçi tandanslı yayın organlarının yanı sıra -ve tabii bunlardan daha çok- sosyalist oluşumlara bağlı dergi ve gazetelerde toplumcu Türk edebiyatının ilk (veya doğuş süreci) ürünlerine rastlamak mümkün. *Bağçe, Genç Kalemler, İştirak, Aydınlık, Yeni Hayat, Yeni Dünya* gibi dergi ve gazetelerde çıkan, çoğu şiir türünde olan, atlarında Rasim Haşmet, Abdülaziz Mecdi Tolun, Muallim Cûdî, Yaşar Nezihe, Ahmed-Mehmed gibi imzaların yer aldığı -veya herhangi bir imzanın bulunmadığı- edebî ürünler, nitelik açısından sorgulanabilir olsa da en azından bizde edebî toplumculuğun Nâzım Hikmet'ten, onun 1929'daki çıkışından ne kadar öncesine gidebileceğini, bu "öncesinde" toplumcu estetik algısının nasıl şekillenmeye başladığını göstermektedir. Hasılı Türkiye'de toplumcu edebiyatın doğuşu, bu yıllara rastlamaktadır. Fakat yeni yeni boy gösteren sosyalist hareketlerden kaynaklı bu gelişme (toplumcu edebiyatın doğuşu), dönemin Türkiye'sinde sosyalizmin edebî/sanatsal plandaki tek "çıktı" sı değildir; *Kurtuluş* dergisi sayfalarından anlaşılacağı üzere, sosyalist bakış açısıyla edebî ve sanatsal sorunlara temas etmeye veya çeşitli eserleri irdelemeye dönük birtakım yazılar da bu dönemde yayımlanmaya başlar. Demek ki dönemin sosyalist -veya şöyle böyle sosyalizme ilgi duyan- entelijansiyası, sosyalist bakış açısıyla edebî ürünler ortaya koymakla kalmamış, aynı zamanda güncel veya tarihsel sanat ve edebiyat konularını irdelemeye de yönelmiştir. *Kurtuluş*'ta sanat ve edebiyata dair kaleme alınan, belli ölçülerde ekonomi-politik ve sınıfsal vurgular taşıyan; Namık İsmail, Reşat Nuri Darago ve Mehmet Selahattin imzalarıyla yayımlanan yazılar, bütün eksikliklerine, özellikle de terminolojik boşluklarına rağmen Türkiye'de Marksist estetik ve eleştiri alanlarında ortaya konulmuş ilk yazılar olarak kabul edilebilir (bu yazıları, kısa bir zaman sonra Şefik Hüsnü Değmer, Besim Fikret gibi isimlerin *Aydınlık*'ta ilgili alanlarda yayımlanan yazıları takip edecektir). Dolayısıyla Türkiye'de toplumcu edebiyatın doğuşu ile Marksist estetik ve eleştirinin doğuşu dönem bazında örtüşmektedir, denilebilir.

Eksikliklerden, boşluklardan bahsettik. Evet, *Kurtuluş*'ta yayımlanan söz konusu yazılarda -Marksist estetik ve eleştiriye dâhil yerli veya yabancı "klasik" ve "standart" örneklerdekinin aksine- gelişkin bir bilimsel sosyalist bakışa, Marksist öğretinin terminolojik dağarcığına ve bu çerçevede belirginleşen kuramsal bütünlüğe rastlamak pek mümkün değil. O dönemde çağdaş düşünce dünyasıyla yeni tanışmış Türk aydınlarının entelektüel za-

yıflığı ve gözünü diktiği Batı'da ilgili alanlara ait gelişkin örneklerin yokluğu başka türlüsüne imkân tanıyamazdı zaten. Fakat ilgili yazıların öyle veya böyle Türkiye'de Marksist estetik ve eleştiri alanlarında dönemin koşulları içerisinde birer kıvılcığı temsil ettikleri, en azından sosyalist Türk entelijansiyasının sanat ve edebiyat meselelerine nasıl baktığını göstermeleri açısından tarihsel bir öneme sahip oldukları inkâr edilemez.

Kaynakça

- Bek Arat, Güler (2016). "Siyasi Parti Başkanı, 'Sosyalizm ve Sanat' Makalelerinin Yazarı Ressam Namık İsmail". *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 33(1): 19-20.
- Benlisoy, Stefo (2007). "Türkiyeli Spartakistler ve *Kurtuluş Dergisi*". *Metin Tunçay'a Armağan*. Ed. Mehmet Ö. Alkan-Murat Koraltürk-Tanıl Bora. İstanbul: İletişim Yayınları, 461-497.
- Bezirci, Asım (1996). *Sosyalizme Doğru*. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
- Bezirci, Asım (1978). "Yeni Türk Şiirinde Solun Tarihçesi II". *Devrimci Savaşımında Sanat Emeği*, 2(7): 19-39.
- Güngör, Bilgin (2024a). "Lem'i Nihad ve 'Hortlak'". *Türk Dili*, 871: 68-78.
- Güngör, Bilgin (2024b). *Toplumcu Türk Edebiyatının Doğuşu: 1909-1929*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
- Güntekin, Reşat Nuri (1989). "İlk Gözâğrılarım". *Argos*, 16: 131-137.
- Harris, George S. (1979). *Türkiye'de Komünizmin Kaynakları* (3. baskı). Çev. Enis Yedek. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
- Hilav, Selahattin (2008). *Entelektüeller ve Eylem*. Hzl. Sema Rifat. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- İleri, Rasih Nuri (2007). *Kurtuluş: 1 Mayıs 1919-Şubat 1920 Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası Yayın Organı / Kurtuluş Devlet Güvenlik Mahkemesinde-1976*. İstanbul: TÜSTAV.
- [İmzasız] (1919). "Bibliyografi", *Kurtuluş*, 1: 1.
- Kurdakul, Şükran (1971). *Şairler ve Yazarlar Sözlüğü*. İstanbul: Ataç Kitabevi.
- Mehmet Selahattin (1919). "Sosyalizm ve Edebiyatı". *Kurtuluş*, 3: 58-60.
- Moran, Berna (2002). *Edebiyat Kuramları ve Eleştiri* (7. baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.

- Namık İsmail (1919a). "Sosyalizm ve Sanat 1". *Kurtuluş*, 1: 10-13.
- Namık İsmail (1919b). "Sosyalizm ve Sanat 2". *Kurtuluş*, 3: 41-44.
- Namık İsmail (2012). "Sosyalizm ve Sanat". *rh+artmagazine*, 90: 82-84.
- Necatigil, Behçet (1995). *Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü* (16. baskı). İstanbul: Varlık Yayınları.
- Reşat Nuri (1919a). "Fransa'da Harp Edebiyatı". *Kurtuluş*, 2: 34-37.
- Reşat Nuri (1919b). "Henrik Ibsen ve Halk Edebiyatı". *Kurtuluş*, 3: 52-54.
- R[eşat] N[uri] (1920). "Sosyalizm ve Fransız Muharrirleri". *Kurtuluş*, 5: 82-83.
- Rona, Zeynep (1992). "Namık İsmail: Yaşamı ve Yapıtları". *Namık İsmail*. Hzl. Zeynep Rona. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 15-34.
- Tunalı, İsmail (1993). *Marksist Estetik* (2. baskı). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
- Tunaya, Tarık Zafer (1981). *Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük* (2. baskı). İstanbul: Turhan Kitabevi.
- Tunçay, Mete (2009). *Türkiye'de Sol Akımlar: 1908-1925* (C. 1). İstanbul: İletişim Yayınları.
- URL-1: Milli Kütüphane Dijital Kütüphane Sistemi, <https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/> (Son Erişim Tarihi: 4.9.2024).

Ek-1: Çevrimyazılar

SOSYALİZM VE SANAT 1

Ressam Namık İsmail

*"Hicap etmeli o sanatkar ki hünerini beyhude sarfeder
ve beldelerin kapısından faydasız muganniler gibi çıkar."*

Wagner (Maîtres Chanteurs)

Yanlış ve eski esasat üzerinde bocalayan ihtiyar medeniyet bize son çiçeğini, şimdiye kadar görülmemiş, işitilmemiş olan bu azîm katliamı hibe etti ve sırtarak gidiyor... Muhakkak bir devrin sonunda ve bir diğerinin başında bulunuyoruz. Cemiyet-i beşeriye derinden derine kaynıyor. Ve ütopye zannettiğimiz hayaller bazen satha çıkıyor ve el ile temas edebiliyoruz. İnsanlar vücutlarından akıttıkları kanların devre-i nekahetinde, artık, hırs, kin değil hürriyet ve aşk istiyorlar. Ve bütün beşeriyete müstakbel bir saadet ve refah vadeden ve kuvvetini insanların temiz ve cömert hislerinden alan yeni ve ateşli fikir cereyanları yakın semalarda şimşekler gibi dolaşüyor ve her yeni gün, cemiyet-i hâzıranın haksızlığına, riyasına karşı

isyan hissi duyan mütefekkirlerin iltihakıyla büyüyor ve taze kuvvetler alıyor. Bütün bu cereyanlar hep bir yere müteveccih: Halka, çalışanların saltanatına...

Bütün medeniyetlerin miyarı addedilen sanatın bu yeni cereyanlar önünde ve yeni içtimai şekiller altında alacağı vaziyet ve mahiyet ne olacak?.. Bu pek mühim suale cevap vermek gaipten haber vermek kadar imkânsızdır. Ancak mümkün olan bu hususta düşülebilecek ihtimalleri söylemek ve tetkik etmektir.

Sanat büyük fikir ve his cereyanlarından daima müteessir olmuştur. Daha sarıh olarak iddia edilebilir ki, sanat; tarihin kaydettiği tesadüfi vekayi ve hadisatın değil doğrudan doğruya bu cereyanların eseridir. Arkamıza baktığımız zaman görürüz ki her din beraberinde bir sanat getirmiştir. İnsanları saadete doğru yaklaştırmak isteyen, kimi tevekkül ve sabır ile, kimi rahm ve şefkat ile bir çare-i felah arayan dinler; "Geliniz halâs buradadır!" diyen, peşlerinden milyonlarca mustarip ruh sürükleyen büyük fikir cereyanlarından başka bir şey değildir. Dinler, asırlarca uyuyan kavimleri uyandırmış, sınırlarını kamçılarmış ve onlara taze hız ve yeni hayat vermiştir. Arapları barut süratiyle ateşleyen ve bu ateşin verdiği dehanın hülasasını, Elhamra Kasrı şeklinde ta İspanya içlerine bıraktıran, Acemlerin ziyası sönmeye başlayan medeniyetlerini tazeleyip Şah Abbas Camii gibi bir şaheser bıraktıran; Türkleri hayvanlarından indirip Yeşil Cami'leri, hanları, hamamları kurduran hep bu sâri ve seyyal fikir ateşidir. Devrine sel gibi sanat akıtan Rönesans, Hristiyanlığın bir eseridir. Tarih Rönesans'ı, İstanbul'un fethiyle İtalya'ya hicret eden ehl-i irfanın eseri addeder. Halbuki efazıl-ı mumaileyhim Bizans'ta bu mucizeyi gösterememişlerdi. Kabule mecburuz ki Latin âlemi yeni imanlarının kuvvetiyle tazelenmiş ve aşırı besleyecek yeni usarelerle, kuvvetlerle hazırlanmıştı. Bütün bu hadiseler bize gösteriyor ki dinler kavimlere yeni kuvvetler getirmişler ve kavimler o kuvvetlerden kabiliyetleri nispetinde istifade etmişlerdir. Hatta imanların nev'i ve miktarı, icat ettikleri sanatın nev'i ve miktarına tetabuk ediyor. İmanları pek kesif olmayan ve Yunanilerin ilahe bakiyeleriyle geçinen Romalıların sanatkârları sayılı kalıyor. Buna mukabil imanın en kesif olduğu Rönesans devri arza en büyük sanatkârlarını birden döküyor. İlahlarını en güzel, en mükemmel şekiller altında korkmadan seven Yunaniler, şekli, plastik bir sanat bırakıyorlar. Sonra ilahlarından korkan, Kilise'nin cehennem ve şeytanları, beylerin vergi ve silahları altında ezilen Kurun-ı Vusta, halkın yegâne ümit beklediği semaya, bütün korku ve elem ihtilacıyla mustarip kulelerini yükseltiyor. Dantela kadar ince ve her kıvrımında cehennem korkusu, her köşesinde havf içinde bir zihniyetin tasavvur edebileceği bütün korkunç ve acip mahlukat dolu ve en ufak tafsilatına kadar her parçası semaya doğru fırlamış olan bir Gotik katedral kadar bize Kurun-ı Vusta ruhunu hiçbir şey anlatamaz. Sanatlar fertlere değil zamanlarına aittir. Rubens sıhhatli, mütebessim kadınlarıyla bize zamanının refah ve huzurunu ve Michelangelo titanik dehasıyla Rönesans'ın kabına sığamayan kuvve-i veludiyesini anlatır. Esarettten muzdarip bir kavim bir Rus edebiyatı doğuruyor. Bizim bugünkü müphem sanatımız

bizi en iyi tercüme eden lisandır. Görüyoruz ki sanat, doğrudan doğruya mensup olduğu devrin ruhunu hülasa ediyor. Aynı umumi nazarla içinde yaşadığımız devre bakacak olursak; Rönesans'tan sonra Fransa İhtilali'yle harekete gelen devri ve o devirle beraber bize dâhi sanatkârların geldiği kapıları darlaştıran on dokuzuncu asırdan sonraki sanat kuraklığının âmillerini araştırıp bulmak müşkül değildir: En büyük eserleri vücuda getiren ruhun imanı yerine bugün artık hayat kavgaları ve onların verdiği servet hırsları kaim oluyor. İdealleri için ölümlere kadar giden, doğru bildikleri şey için katakomplarda ihtilaller hazırlayan gençler şimdi bankalarda kâtip oluyor. Üzerinde yüksek ve ulvi bir his esmeyen ihtiyar medeniyet, ağır ve fena bir hava içinde gittikçe bunuyor. Zihnin ve sanatın üzerine çöken kalpsiz, ulviyetsiz bir maddiyetçilik, bir "merkantilizm" düşünceleri boğuyor. Bugünün sanayi ve ticaret şekline dökülmüş sanatı, artık mimarları simanarme evler inşasına, heykeltıraşları o evlerin cephelerini tezyine, musikişinasanı bar ve operet havaları tertibine, ressamı abajur ve kumaş örnekleri tersimine mecbur ediyor. Bu makine ve fabrika asrı bizi sanat asırlarından uzaklaştırıyor. Sanatkâr ellerin mamulâtı olan çinilerle örttüğümüz duvarlarımıza matbu kâğıtlar geriyoruz. Cellini'nin sihir-kâr kalemiyle oyulmuş vazolar yerine fabrikaların düzinelerle çıkarıldığı manifatura eşya alıyoruz. Milyonlarca insanın kanı ve canı pahasına işleyen fabrikalar, bize, her gün tonlarla, hayvanatın bile zevkini rencide edecek kadar gülünç âsâr-ı sanat çıkarabildiklerinden dolayı mı mikyas-ı medeniyet addediliyorlar? Güzellik hissi, güzellik endişesi günden güne biraz daha silinen eski bir kitabeye benziyor.

Halbuki bugünkü asır mektepleriyle, kütüphaneleriyle, irfanı yayan bütün ve-saitiyle, hiç şüphesiz her zamandan daha fazla zekâları işleyebilen, inceltebilen; eskiye nazaran daha düşünen, daha anlayan beyinler hazırlayabilmek kabiliyeti ile her geçen asra mütefevvidir. Ve bundan dolayı, her türlü vesait-i temdinden mahrum bir Rönesans devri yanında silik ve sönük kalmamalıydı.

Büyük sanatlar, bilmekle, anlamakla, düşünmekle değil, köklü ve derin bir iman kuvvetiyle yapılabilir. Anlayan fakat inanmayan bir bilgi hiçbir vakit faal ve velut olamıyor. Anatole France bir kitabında şikâyet ediyor ve "Anlıyorum, anlamaktan kurtulamıyorum ve bu bana kıymetli kuvvetler kaybettiriyor" diyor ve bu Bonapart'tan bahsederken ilave ediyor: "Anlamamak bazen dünyaları fethettiriyor." Bugünkü idealsiz bilgi ve derin "septisizm"le gıdalanın spekülâtif zekâ ancak bir tenkit asrı, bir sanayi vücuda getirebiliyor.

Muhakkak ki sanat âlemi; düştüğü bu yerle beraberlikten yükselebilmesi için, hızını, kuvvetini alacağı bir fikir inkılabı ve ruhları dolduran "mistisizm", besleneceği bir imana muhtaçtır.

Şimdi, ufuklarda fırtınalar gibi esen bu fikir cereyanları acaba sanatın beklediği yeniliği, imanı getirebilecek olan mıdır?

Buna cevap verebilmek için bugünkü sosyalizm cereyanlarının mahiyetini tetkik etmek icap eder. Mensubinini senelerce zindanlarda çürümeye, bazen suklarda muzır hayvanlar gibi parçalanmaya razı eden bu esrarlı kuvvet, zannedildiği gibi iktisadi bir hadise midir? Hiç şüphesiz sosyalizm, peygamberleriyle, martirleriyle kurun-ı ahirenin çıkarabileceği bir şekilde ve diğerlerini takip eyleyen bir dindir. Bu müstevli ve sâri histeki din secayasını bariz bir surette görürüz. Sosyalizm ilminden, nazariyatından, mantığından ziyade ruhlara kutsi kuvvetlerle yerleşiyor. Doğru bildiği fikir için ölmeye razı olanların beyinleri hiç şüphesiz, menfaat ve gündelik hesaplarla meşbu olamaz. Şurada vaktiyle gazetede okuduğum bir fıkrayı zikredeceğim:

Rusya İhtilali'nin ilk günlerinde Petersburg'da muazzam içtimaların birinde bir hatip, sosyalizm banilerinin namlarını taziz ederken her ismi alkış tufanlarıyla karşılayan halk Tolstoy'un ismi zikredilir edilmez huşuyla diz çöküyor ve derin bir sükût içinde istavroz çıkarıyor.

Sosyalizmin, herhangi bir sanatın hakkını müdafaa eden bir dava değil, insanlarda henüz kalmış olan, fedakâr, temiz ve cömert hislere istinat ettiğini kabul mecburiyetindeyiz. Çünkü sosyalizm cereyanlarının başında bulunanların hemen hiçbiri müdafaa ettikleri sanata mensup değillerdi. Görüyoruz ki sosyalizm cereyanıyla, asırların üzerinde zihin, düşünce ve telakkileri köklerinden sarsarak dolaşan din cereyanları arasında birçok müşabehet noktaları var. Ve pek tabiidir ki sanat her defa olduğu gibi yine bu cereyanların taht-ı tesirinde bize yeni şeyler versin. Sanatkârlar, civarlarından geçen kuvvetli cereyanları masseden mütehassis fillere benzerler. Fransa İhtilali'nin uzaktan gelen akisleri, sesleri Viyana kapılarına kadar serpidiği zaman Beethoven en ateşli bir ihtilalci ruhu taşıyordu. "Symphonie Héroïque" bu ruhun eseridir. Esasen sanatkârların, azap çeken ve birçok asırların her mevzu-ı kaide ve kanunlarının üst üste biriktirdiği haksızlıklar altında ezilen kardeşlerine acımayacaklarına ve onlar için çalışmayacaklarına inanmak için hiçbir sebep yoktur. Halka doğru adım adım inen sanatın yeni devirlerini bir tarafa bıraksak en eski zamanlarda bile birçok büyük sanatkârlar etraflarını kaplayan kesif snobizm perdelerini yırtmışlar ve halka doğru gitmişlerdir. Burada yüzlercesi arasında iki misal zikredelim: Michalengelo, bir asra karib ömrünün son zamanlarında, en mühim zenginler sırasına geçecek kadar refaha mazhar olmuşken daima eski yatağını hıfzeder ve sefalet anlarındaki gibi ekmek, şarap ve zeytinle iktifa ederdi. Kendisine bakmadığından dolayı şikâyet eden dostlarına "Bunları bulamayanlar da var. Fakirler gibi yiyip yatmakla bile sanat yapılacağını bilfiil ispat etmiyor muyum?" derdi. Bir gün hizmetçisini sirkat ettiğinden dolayı kovmuştu. Bir müddet sonra hizmetçisinin validesi atölyesine gelerek, oğlunun işsiz kaldığından dolayı Floransa ihtilallerine gönüllü yazılıp maktul düştüğünü ve gelinlik kızıyla aç kaldıklarını söyler. Michalengelo hemen bila-tereddüt, bütün servetini ihtiva eden fildişi sandukçayı gösterir ve "Al" der, "bununla hem doyar ve hem kızını

gelin edersin...” Rönesans heykeltıraşlarından Florentine Donatello'nun bütün kazancını bir sepete koyarak çırak ve amelelerinin her ihtiyaçları olduğu zaman alabilmeleri için atölyesinin duvarına astığı meşhurdur. Bu misaller, sanatın, bazı hevesliler tarafından muayyen bir sınıf-ı mümtaz hesabına imal edilen bir nevi zinet telakki edildiği bir zamanda bile sanatkârların kendilerini halka ne kadar yakın bildiklerini gösterir. Halbuki, bugün artık sanat, hayatın en “concrète” bir ifadesi hâline girmiş ve bütün sanatkârların yeri halkın yanı başı olmuştur.

Hakiki sanatkâr, mukadderat-ı beşerin istikamet cereyanını tebdil edebilen ve â'sârın ve insanların üzerinde derin ve silinmez izler bırakabilendir. Lamine'nin dediği gibi bugünkü cemiyet fakirlerin ve çalışanların sabır ve inkıyadı üzerinde duruyor, hürriyet ve hak isteyen insaniyetin üstünde, sanatın ve halkın müşterek sesini gezdirmek zamanı gelmiştir.

(*Kurtuluş*, S. 1, 20 Eylül 1919, s. 10-13)

SOSYALİZM VE SANAT 2

Ressam Namık İsmail

*“Her zaman, her zaman hayatın küçüklüklerini
sanata ve doğruluğa feda et.”*

Beethoven (Romain Rolland, Beethoven ve Hayatı)

-Azizim, mevcut her şey adaletin düşmanıdır. Dünya azabın ve ölümüdür. Yaşayabilmek tahammül edebilmektir. İnsanların haksızlığı anlayamaması ile iklimlerin cömertlikteki müsavatsızlığını anlayamamak birdir, niçin bizden tabiattan fazla iyilik bekliyorsunuz? İnsanları değiştireceğinizi zannetmeyiniz. Onlar tabiat gibidirler. Değişen şeyleri yalnız şekilleridir. Kavi zayıfı taş devrinde, tunç devrinde, çelik devrinde ezdi. İsteddiğiniz ve beklediğiniz devirde yine ezecektir, bakınız hayvanlara. Halkın saltanatı... Bu, sanatı öldürmek demektir. Bu suikastı sanatkârlar bari yapmamalı... Anlamayanlar devrinde sanat yapmak dinlemeyenler arasında söz söylemek kadar gayrikabil olacaktır. İdealizmden bahsetmeyiniz. Bu daire-i rüyeti dar bir dürbünle bakmaya benzer. Evliyalık devri geçmiştir. Bilhassa sanatkârlar için... Onların eşya-yı haricîye diğerlerinkinden fazla hassas olan dimağları kendi içlerine dönemez. Nameriyi tatmak için görünenden zevk almamak icap eder. İki manasız şey vardır: Biri âhara hassasiyetini icbar etmek, diğeri âharın icbarını kabul etmektir. Siz zekâyı tehlikeye koyuyorsunuz. Hissiniz sizin olabilir. Fakat zekâ namına hareket etmeyin, o herkesindir. Dikkat ediniz, en emin sandığınız ilim ve mantık esasları ne derece his kalıplarından geçmişlerdir. Kalbin beyin üzerine attığı akisler bi-nihayedir. Cemiyetin şeklini değiştirmekle insanların olduklarından daha mesut olabileceklerini zannetmek cinnettir. Hacer-i felsefeyi siz de bulamayacaksınız.

Refikimin, bir çerağ üzerine üfürülen buzlu nefes gibi gelen sesi, felsefe sistemlerinin “objektif” kıymetleri hakkında bana şüpheler getirdi. Hep bu sistemler

samimi ve bitaraf taharrilerin semeresi olmaktan ziyade birer mütefekkir mizacın dasitanı mıydı? Nikbinler, memnun olanlar ve bedbinler, gayrımemnun olanlar değil miydi?.. Belki feylesof bir sanatkâr ve “metafizik” de eşhassız ve vecdsiz bir edebiyattır. Belki hakikaten refikim makul ve ben mecnundum. Ve münkir refikime mutasavvıfane cevap verdim: “Acaba cinnet itidalden iyi değil midir?..”

Cinnet... Bu hatta mucib-i şeref bile olabilir. Rousseau'nun, Byron'un, Baude-laire'in bi-nihaye yeisine de cinnet dediler. Ekser büyük adamlar vasatların muntazam muvazenelerine hiçbir zaman malik olmadılar. 1780 esnasındaki nesil Balzac'ın “Louis Lambert”inde gösterdiği imana inandı. Bunların mefkûreleri samimi ve aralarında büyük adamlar da var idi. Onlar lakaytlara büyük bir mefkûre teklif ettiler. Hatta bazı sanat rahipliği gibi riyazet teşebbüsleri bile oldu, bunlara da hep mecnun dediler. Terbiye fikirlerimiz üzerine o kadar sıklıkla çöker ki muhakememizin mekiki ancak aynı yuvalarda gezebilir. Onun biraz inhırafı beynimizin sakaatlığından şüphe ettirir. Mecburuz daima aynı tarzda ve hep bir düşünelim. Ferde herkes düşmandır. Cemiyet, ırk, aile, ecdat hepsi hasis ve mütecessis birer düşman gibi karşımızda bizi tarassut eder ve beklerler. Beyinlerimiz, geçmişlere, ölümlere merbuttur. Onlar bize hayatı vermekle iktifa etmez ve mukabilinde istedikleri pek çoktur. İsterler ki biz de adımlarımızı onların bastıkları izlere uyduralım. İsterler ki onların sa'y ve âdetlerini çemberleyen ufku göz önünde bulundurarak iyi ve fenayı tefrik edelim. Biz ölenlerin esiriyiz. Yüzlerimiz, alınlarımız merkatlerinde sürüklenir, topraklardan, her yerden ruhları çıkar ve onu hafif rüzgârlar[ın] dağıttığı kokular gibi teneffüs ederiz. Temadisi olduğumuz ölümler bize miras olarak ruhlarında biriktirdikleri ihtiyar ve korkak bir ihtiyatı devrederler. Başımızı mezarlardan kaldırsak bir ziya görmez ve bir gurur duymaz mıyız?..

-Aziz dostum!.. Hülyalarının yollarını kapayan lüzum ve mevcuda karşı isyan hissi duyduğunuz anlar olmadı mı?.. Mesela “Tristan Isolde”u dinlediğiniz bir gün, bu ilahi hailenin kanına damla damla akıtıldığı ateş, sana görünür şeylerin maverasına gitmek ihtiyacını vermedi mi?.. Böyle bir his Heine'yi “Yüksek düşünebilmek ve sonra ve bu kadar aşağıda yaşamak!..” diye haykırtmıştı. Bu sayha bize gururla huzûnun tesadümünden, beşeriyetin şeratinin istihfaf eyleyen mağrur bir hilkatten geliyordu. Beşeriyete bırakılan miraslar arasında hayaller ve aşklar olmasaydı beynimizin karanlığı ne kesif, kalbimizin ateşi ne sönük kalırdı. O kimseleri sevmedin mi ki onlar, zekâ-yı beşeri irsî esaretinden kurtarmak için mazinin karanlık kuvvetlerine karşı mücadele etmişler ve gölgelerin içinde, bize rağmen, müphem ve derin bir uçurum göstermişlerdir. İnsanların hakikatten talep ettikleri saadet, haili kanunlara tâbidir. Biz bir azap uçurumu kenarında yaşamaktayız. Bu uçurum bugünkü hayatımızla arzularımızın, ümitlerimizin teveccüh ettiği diğer bir hayatın arasında gider. Burası, beşeriyetin azabı ve saadetin cesediyle dolduğu gün üzerinden aşabiliriz. Hayatın bütün kudurmuş belalarının nadir bir taş gibi en vahşi inzivalar içinde, ruhunu işlediği esrarengiz ve harikulade bir kadın, Elizabeth de

Bavier bir gün Christomanos'a şöyle demişti: "İnsanların kısm-ı azamı gözlerini kapayan bağları açmaktan korkar. Çünkü bu menfezlerden saadetleri ve rahatları kaçır." Ne kadar kimse vardır ki rahatları giderse başka bir şeyleri kalmaz. Beğenmedin mi o adamı ki, arzın bütün muhalif kuvvetleri arasında, fırtınaların yıkıp dağıttığı ormanların içinde kalan sağlam bir ağaç gibi ayakta kalabilmiştir. O adam bize haklı olarak diyebilirdi: "Siz, asrımızın çalışkan ve alil esirleri... Çöllerin ötesindeki arz-ı mevudu gözleriniz görmüyor. Ecdadınızın kurduğu fikir ehramına bir taş daha ilave ediniz. Ben hürriyetimi fethediyorum. Son bağımı kırdım. Esaret kırbacı bana son defa değdi." Hür, yalnız adamlardır ki maziye kendilerini bağlayan rabitaları kırabilmişler ve kanaatlerini kendileri yapabilmişlerdir. Bizde olan meziyet manevi ve zekâi mevcudiyetimizden getirdiğimizdir. Evet azizim, hayvanlara bakalım... Nice zamandır onlara baktık ve onlar gibi hareket ettik. Zekâ hayvanların da tabiatın da düşmanıdır. Arkamızdaki bütün asırlar insanların hayvanlardan, taşlardan, topraklardan uzaklaşmak için sarfettikleri gayretle doludur. Medeniyet, zekânın tabiata karşı ihraz ettiği bir zafer değil midir?

İnsanlar değişebilirler ve değişiyorlar. Değişmek istemeyenler memnun olanlardır. Halbuki hayat ruhlarının âdi kalmasına razı olamayanlar için mütemadi bir işkencedir. Rahat ve mesutlar ise, mevcut olmaktan hoşnut ve hayata, mukadderata razı olan kısa ve kapanık zekâlardır.

En mühim itirazına gelelim. Zannediyor musun ki arzda saltanatlar, servetler olmasaydı sanatlardan mahrum kalırdık? Sanat bir ziynet değil ihtiyaçtır. Ve sanatkâr teşvike muhtaç bir kimse değildir. Yaptıkları şeyin kutsiyetine kani ruhlarıdır ki ebedî eserler vücuda getirebilirler. Zekâ-yı beşerin nadir mucizelerini birçok defa tavan aralarında aç bulmuşuzdur. Spinoza bizi misal aramaktan vareste kılar.

Sanat üç nevi müntesibine maliktir: İcra-yı sanatla varidat teminine çalışan müteffiler, nam ve şan peşinde koşan harisler ve sanatı sanat için yapanlar -ki dâhiler bunlar meyanındadır. Platon'a göre sanatkârlar tabiatlarının icbarıyla ve kendilerine rağmen vakitleri dolan hamileler gibi nerede ve ne zaman olursa olsun tevhit ederler. Dimağlarında öyle ihtikanlar olur ki vücut ve dimağın selameti için vücuttan çıkmalıdır. Henrik Ibsen'in vakti geldiği zaman zehrini akıtamamaktan hastalanan akrebini bilirsin. Fakat bütün bunlar, zamanlarında tanınmayan sanatkârların, hemcinslerinin hamakatine mukavemet ve tahammül eden inatlarını izah edemez. Veludiyet-i bediiyeyi mazur gösterecek saikleri, ferdî kabiliyetlerin derinliklerinde bekleyen arzu-yı bekada aramak iktiza eder. Sanatta tekâmül git tikçe daha zoru, daha gayr-i kabil icrayı aramaktadır. Şüphe içinde iken tarihin yanılmaz adaleti müstakbel asırların rey-i âminu teşkil eyler. İstikbal takdirlerini şükkanlılıkla tevcih eyler. Sanatkârlar için en meşukü'l-netice, en zor ve binaenaleyh en cazip imtihan budur. Ebediyet sarayı varılacak merhalelerin sonuncusudur. Eserlerini zamanlarının belahetine teslim mecbur olan sanatkârlar muhakkak

böyle düşünmüşlerdir: “Asırlar, dinlenen sözleri karıştırarak öyle mahlukat doğuracaklardır ki, onlar beni, benim eserleriyle gıdalandığım insanları sevdiğim sevecekler. Erkekleri kardeşlerim, kadınları hemşirelerim, yârlarım olacak. Bu mahlukat içinde öyleleri olacak ki beni malumatfuruşlar gibi muhakeme etmeyecekler, muallimler gibi izah ve tasnif etmeyecekler, fakat beni bütün kusurlarımla sevecekler, eserlerimden sevecekler. Kadınları beni düşünerek uyuyacaklar, erkekler hareketlerinin saiklerini benim fikirlerimde, zevklerimde arayacaklar, nefret ettiğimden nefret edecekler ve sevdiğimi sevecekler. Onlar için bütün hayatlarında mütereddit zamanlarının hatifi olacağım. Bu uzak ve nameri dostlarım benim zihniyet-i sâniyemden başka bir şey olmayacak. Onlar kısmen ve bir devir için ben olacaklar. Sokrates’in dehası vücuduna nazaran ne idiye ben de onlara nazaran o olacağım. Bu ruhları teshir ve onları temellük etmek ve onlarda tekrar yaşamak için meydana eser getirmeliyim.” Ebediyet hayatın temadisidir. Sevilmiş olmak, artık mevcut değilken bile eserlerinde sevilmiş olmak; işte gayretlerin zembereği. Sevilebilmek için ikna etmek lazımdır. Peygamberleri kendilerine inandığımız müddetçe severiz. Eser yapmayanlar ikna kuvveti olmayan ruhlardır. Eser vardır ki dimağın senelerce kabul edemediği, şüphelendiği şeyi hemen kabul ettirir. Ebediyetin, arzu-yı temadinin meçhul ve derin kuvvetleri vardır ki bir dünyadan öbürüne geçerler, bir asırdan diğerine uzanırlar ve görünmez alakaların, münasebetlerin ummanı içinde mevcudatın derecatını birbirine raptederler. İşte ancak bu arzu, sanatkârı en nankör zahmetlere katlandırabilir.

İnsanlar arasında daima, zengin ve zevki kolay bir kitle vardır ki onu tahrik eden ne aşk ve ne nefrettir. Asırların silemediği sanatkârlar bu kitlenin reyini sormamış olanlardır. Taliplere şeref, nam ve serveti dağıtan bu kitle, bugünkü gözdelelerini yarın unutmaya amade bir koyun sürüsü gibidir ki onu bazı kurnaz ve maharetliler oradan oraya sürüklerler.

Aziz dost! İstemekten artık aciz ve yeknesak saatlerin verdiği rehavet ve nevmidî içinde bitmeyen günleri bekleyen aziz nesil! Müsterih ol... Eğer müstakbel cemiyet olacaksa orada sanat da olacaktır.

(Kurtuluş, S. 3, 20 Teşrinisani 1919, s. 41-44)

FRANSA'DA HARP EDEBİYATI

Reşat Nuri [Darago]

Bu harp, her ferdi ve her memleketi meşgul ettiği gibi hayat-ı içtimaiyede husele getirdiği tebeddülâtı bittabi hayat-ı fikriyede dahi getirdi. Katiyen siyasiyatla, memleket ve millet dedikodularıyla meşgul olmayan muharrirler biliyoruz ki muharebenin en hâr taraftar veyahut aleyhtarı oldular. Çünkü evvelemirde bu muharebe yalnız siyasi cereyanların tesadümünden hasıl olmuş bir vaka-i âdiye değil, bilakis bir fikir muharebesi oldu. Buna delil olarak Avrupa'da harbi idare edenlerin

seviye-i fikriyelerini, içinde terbiye-i dimağiyelerini yaptıkları muhitleri nazar-ı itibara almak kâfidir. Bugün Avrupa *intellectuel* münevverler tarafından idare edilmektedir. Bunların asrın cereyanlarıyla hemayar olup olmamaları mevzubahis olmaz: Zira dimağı terbiye görmüş bir şahsın muasırı olduğu cereyanlara kapılmaması o şahsı kıymetinden düşürmez. Nitekim iki üç seneye varıncaya kadar en mühim zekâ sahipleri bildiğimiz muharrirler bile vardır ki, bugün bize asrın haricinde yaşıyorlar gibi geliyor. Fakat bizim bu zannımız bilmem onların bırakacağı esere bir halel getirir mi?

Bugün müteaddit içtimai cereyanların en kuvvetlilerinden biri milliyet cereyanıdır. Harp esnasında bu fikre hizmet etmeyen hemen kalmadı gibidir. Esasen başka türlü olamazdı. Muharebe, insaniyetin saadeti için yapılamazdı ve nitekim yapılmadı; kimse fisebilillah ötekinin berikinin pâyâm olmuş ülkesini ihya etmek için, mazlum akvamın tahlisi için kendini ateşe atamazdı. Mesele toprak, para, bir takım fevaid-i maneviye ve maddiye temin etmek idi. Binaenaleyh muharebe milliyet fikrine istinat edilmeden yapılamazdı. Milletler için bu fikir, hem tedafüi hem tecavüzi cidallerde makbuldür. Bir ülkenin başka bir ele geçmesi o ülke ahalisinin imhası demektir. Binaenaleyh milliyetperverlik gayet insani, gayet tabii olan müdafaa-i nefis hissini mahdut bir muhitin ananatiyle, hatıralarıyla süslenmiş bir şekilden ibarettir.

Ananat, âdât ve hatırat dedim. Bize esasen vatan ve milliyet hissini veren bu şahsi hislerimiz değil midir? İçinde doğup büyüdüğümüz evden çıkıp gitmek her fert için ne kadar elim bir vaka ise bir millet için de havasıyla, toprağıyla, şekliyle bütün şahsiyetin ünsiyet peyda ettiği bir memleketi kaybetmek o kadar vahimdir. Bu gibi rabitalar ise hassasiyeti okumak, düşünmek ve yazmakla tekâmül etmiş muharrirler tarafından ya olduğu gibi kabul ve tevsî veyahut nereden gelirse gelsin fikirden, hangi kıtaya ait olursa olsun güzellikten başka bir şey tanımamak usulüne tevfikân reddedilmişti. Vatan fikrinin taraftar ve aleyhtarlığı bu fikrin insaniyette yerleştiğinden beri mevcuttur. Fakat bugün hem aleyhtarlık ve hem taraftarlık had bir devreye girmiştir.

Fransa'da en büyük muharrirlerin hemen kâffesi muharebenin uğultusuna sözleri ile iştirak ettiler. Birçoğu asker veya zabıt olarak cephede fiilen ifa-yı hizmet etti. Onlar cidal ihtisaratını zaptetmekle iktifa ettilerdi. Fakat kavgayı uzaktan seyrettiler. Yahut harbi Maurice Barrès gibi bir gazeteci sıfatıyla görenler ihtisaratına şeklen olsun edebî bir mahiyeti haiz âsâr ile tercüman oldular.

"Serbest Bir Adam", "Kanun Düşmanı", "Şahsiyetin Terbiyesi", "Berenice'in Bahçesi" gibi romanlarla cemiyet-i beşeriyenin belki zararına ve hilafına olarak zengin şahsiyetlerin bir bahçe gibi tezyinini, bir kâşane gibi imarını, her gün yeni bir tekâmüle sevkini iltizam eden, dimağı sırf şahsiyetin terbiyesiyle hayat-ı hâriciye nokta-i nazarından menfi bir faaliyete sevk etmek isteyen Barrès Loren'li olmak itibarıyla olacak, 1870 Muharebesi'nin kalbinde ve ruhunda bıraktığı tesirden

kurtulamamış, Alsas-Loren'de Alman ve Fransız hislerinin tesadümünü üç romanda bundan on beş sene evvel hikâye etmişti. Böyle zimnen siyasiyata atılmış olan Barrès, Paris mebusluğuna intihap olduğu vakit fiilen siyasiyatla meşgul oldu. Fransa'da milliyet cereyanının en mühim amillerinden bulundu. Harbin anı bidayetinde Fransızları cidale teşvik eden Barrès oldu; dört sene devam eden ümit veya nevmidî devrelerinde Fransa'yı ateşin sözlerle teşci etti; hemen her gün Paris gazetelerinde bir makalesi neşrolundu. Mütareke ahkâmı mucibince Fransız ordusu Alsas-Loren'i işgal ettiği vakit en önde tahlis edilen memleketine koşan yine Barrès oldu; yevmî gazetelerde, risalelerde mukaddes Loren'inde, Alsas'ta gördüklerini, duyduklarını yazdı. İşte Barrès'in harp âsârı bugün on cildi tecavüz ediyor; bunlar beş sene zarfında kaleme alınmış, "Harp ve Fransız Ruhu" namı altında intişar etmiş makalalardır.

Fransız münekkitleri, edebiyat nokta-i nazarından bu makalalelerin Barrès'in âsârına hiçbir şey ilave etmediğini söylemekte yekzebandır. Filhakika pek çabuk yazılmış ve hatta selamet-i fikriyenin mevzubahis olamayacağı bir zamanda tertip edilmiş ateşin fıkralardır ki, "Berenice'in Bahçesi" ve "Ölüm, Kan ve Şehvet" gibi kitaplar yazan gayet mümtaz bir mütefekkirin eserleri arasında gençlik tecrübeleri kabilinden kalır.

Paul Bourget'nin "Ölüm'ün Manası", "Lazarin", "Nemesis" gibi harple uzaktan alakası olan romanları intişar etmiştir. Bunlar da katiyen ehemmiyet ve kıymetten aridir. Bourget'yi ve Barrès'i sevenler belki "Harp devam ettikçe ellerine kalemi almamış olsalardı!" derler.

Zengin, her zaman zinde, sönmek bilmez hassasiyetiyle Pierre Loti muharebeye ait olmak üzere üç cilt yazmıştır ki bu eserlerin Loti'nin en güzel kitapları meyanında olduğu muhakkaktır. Belki bu kitapların kıymeti, hususi, kitaplarla dolmamış, herkesin bildiği ve herkesin bıktığı fikirler ihtiva etmeyen bir ruhun eseri olmasından ileri geliyor. Loti'nin eserleri malumdur. Dünyayı, eşya gibi, hayatı kendine mahsus bir şahsiyetle görmüş, hissetmiş ve göstermiştir. Muharebeyi aynı şahsiyetle görüp nakletmek ne büyük maharet. Çanakkale Muharabeleri, Fransa'nın şimalinde bir şehre iltica etmiş Belçika Kraliçesi'ne bir ziyareti hikâye eden sayfalar, Loti'nin şüphesiz en güzel sayfalarıdır.

Muharebede hemen bütün âlemin sürüklendiği fikirlerin aleyhine giden pek mümtaz şahsiyetler zuhur etti. Bunların en mühimi Anatole France'tır. İhtiyar feylesof, muharebeye aleyhtarlığını, mukateleyi teganni edenlere iştirak etmemek, muannit bir sükût içinde imrar-ı hayat etmek suretiyle izhar ve iktifa etti. Hatta çocukluk hatıratına dair bir kitap bile neşretti. Fakat Henri Barbusse ve bilhassa Romain Rolland susmadılar. Barbusse "Ateş" isimdeki kitabı intişar ettiği zaman hemen bütün Fransa'nın hücumuna maruz kalmıştır. Halbuki bu kitapta muharebe aleyhine bir satır, bir kelime yoktu. İçinde cephe hayatı olduğu gibi, bütün fecaatiyle, sefaetiyle tavsif edilmiş olan bir şaheserdir. Buna rağmen Barbusse harp

aleyhtarlığı ile itham edildi. Filhakika harp aleyhtarı olduğunu bu son zamanlarda kavlen ispat etti. Romain Rolland ile, harp devam ettiği müddetçe iltica ettiği İsviçre’de kalmış, harbin şiddetle aleyhtarı olan ve Almanlarla Fransızlar arasındaki münafereği izaleye gayret eden “Yarın” namındaki risaleye muntazaman iştirak ediyor; harbe teşvik edenleri, mükateleyi idare edenleri telin eyliyordu.

İşte Fransa’da bu iki zıt cereyanın başında gayet mühim şahsiyetler bulunmuştur. Yarın Fransız âlem-i edebiyatının ne olacağı henüz meşkûktur. İnsaniyetin vaziyet-i müstakbelesi tayin etmedikçe tabiidir ki edebiyatın mahiyeti de şimdiden kestirilemez. Yarının edebiyatı... İşte bir muamma ki halli pek müşkül... Fakat içtimai cereyanları takip etmek suretiyle bir fikir edinmek kabildir zannedirim...

Şişli, 4 Eylül 1919.

(Kurtuluş, S. 2, 20 Teşrinievvel 1919, s. 34-37)

HENRIK IBSEN VE HALK EDEBİYATI

Reşat Nuri [Darago]

Namık İsmail’e

Henrik Ibsen’in şöhreti, Avrupa’ya yayılmaya başladığı vakit muhtelif memleketlerde gerek lehinde gerek aleyhinde gayet kuvvetli cereyanlar husule getirmişti. Şimal ırklarının karabet-i ruhiyesi icabatından olacak, Norveçli muharriri Almanlar hemen anladılar, sevdiler ve hissettiler. Hatta onların harim-i ruhunda husule gelen galeyandan dolayıdır ki Ibsen’in şöhreti bu kadar süratle tevessü edebilmiştir. Fransa ve diğer Latin ırklarının teşkil ettiği memleketler ise Ibsen’e birden nüfuz edemediler hatta yalnız Fransa, cevval, ince, hassas zekâsı sayesinde kısa bir devre-i tereddütten sonra Ibsen’i hemen kavradı, hemen sevdi.

İlk zamanlar “Nora”nın muharriri lehine şiddetli bir cereyan hasil olmuş, Fransız ruhunu doldurmaya ve beslemeye başlayan ecnebi edebiyata karşı umumi bir aksülamel tevhit etmişti. En maruf münekkitlelerden biri, Jules Lemaître bu temayüle şiddetle hücum ediyor; Ibsen’in piyeslerinde tesadüf edilen fevkalbeşer vekayiiin Geoge Sand’ın romanlarında vekayi-i âdiyeden olarak daha tabii bir surette cereyan ettiğini iddia eyliyordu. Bu aleyhtarlık yüzünden senelerce Ibsen’i oynamaya cesaret eden bir tiyatro bulunmadı. Yalnız gayur Lavinia Poe [?] ile Susan de Prepoche [?] iskemle ve localara Ibsen’in piyeslerini dinlettiler; fakat azimlerinin mükâfatını nihayet gördüler. Zira bir zaman geldi ki tiyatroları maraklı, ateşin seyircilerle dolmaya başladı. Bu sırada samiinin seviyesi mevzubahis oldu; muayyen bir tarz-ı irfan sahibi olmayan samiin için Ibsen’in anlaşılması gayrikabil bir muharrir olduğu iddia edildi. Halbuki bundan bir iki ay mukaddem, bir amele içtimanda Ibsen’in en mühim eserlerinden “Yabani Ördek” oynanmış ve amele tarafından pek büyük bir dikkatle dinlenmiş, şiddetle alkışlanmıştı.

Hâl böyleyken varit olan bir sual vardır: Halk için ayırılan bir halk edebiyatı ibdaı lazım mı, değil mi?.. Çocuklara okumak nasıl elifba ile öğretilirse, ameleye,

çiftçi, işçiye hitap edecek kitaplar basit eserler mi olmalı?.. Biz, bu suale cevabı Ibsen'in eserlerinde buluruz fikrindeyim.

Bunların en mühimlerini gözden geçirelim: "Millet Düşmanı" yalandan nefret eden ve hakikat uğruna hayatını feda eden bir adamın macerasıdır. Bu adam kaplıcalarıyla, maden sularıyla zengin olmuş bir şehrin belediye tabibidir. Uzun müddet devam eden tetkikat ve tahlilat neticesinde bu tabip, şehrini ihya eden suların mülevves olduğunu ve şifadan ziyade hastalık saçtığını keşfeder. Namuslu bir şahsın yapacağı yegâne şey ahaliyi, o hamamlara, sulara, derdine, illetine bir çare bulmaya gelenleri tehlikeden ihbar etmek değil midir? İhbara teşebbüs ettiği gün bu adamın başına bir tufan kopacaktır. Ve bu hakikatperest, kendi menfaatinin mahvı korkusundan doğruyu kabul etmek istemeyen bütün bir şehrin hücumuna mağlup olacaktır.

"Nora" ise, vaktiyle pek hasta olan zevcini İtalya'ya göndermek lüzumu uğrunda pederinin imzasını taklit etmek suretiyle para tedarik etmiş bir kadındır. Senelerden sonra vaziyet-i içtimaiyesini uzun cidaller neticesinde temin eden zevci bu vakayı haber alınca zevcesini telin etmekten başka bir şey yapmaz. Fakat o adamın nazarında, zevcesinin bu hatasının yegâne mahzuru, takviye ettiği bugünkü mevkiini tezelzüle duçar etmesindedir. Binaenaleyh tehlike atlatıldıktan sonra, kendisini kurtaran zevcesini "affa" kalkıştığı vakit Nora yalana karşı gördüğü bu fart-ı merbutiyete tahammül edemeyip gidecektir.

Maksadın, fikrin bu kadar vuzuhla tecelli ettiğini gördüğümüz bu eserlerin halk tarafından anlaşılmasını anlamadığımı itiraf ederim. En basit fikirli bir köylü bile bütün insanların hakikatten kaçtığını bilir, bu kanaati faraza "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovmuşlar" darbimeseli ile ifade eder.

"Hedda Gabler" zelil, miskin ve donuk, sönük addettiği kocasıyla pek bedbaht bir hayat imrar etmekte olan bir kadındır. Onun emeli, sevmek, tahakküm etmek yahut zevkten titretici bir tahakküm altına girmek, ateşin, helecanlı bir hayat geçirmektir. Hedda, bunun, kocasıyla kabil olamayacağını takdir edince vaktiyle baş döndürücü bir aşkla kendisine ram ettiği ve hissiyatına kendinin de lakayt kalmadığı bir genç adamla tekrar tesis-i münasebet eder. Fakat bu gencin başında doluşan, onu sarhoşluktan, kumarbazlıktan kurtaran, memleketin takdirini celbedecek bir eser vücuda getirmesini temin eden zayıf, nahif bir kadın vardır. Hedda'nın ilk işi dostunu bu kadının elinden almaktır. Buna ancak beraber hazırladıkları eseri imha etmek suretiyle muvaffak olacağını tahmin ederek o eseri ihtiva eden defterleri yaktığı zaman, durup durduğu yerde ihdas ettiği elîm bir vaziyete genç adamın intihar etmekle bir netice verdiğini görür ve kendisi için de intihardan başka yapacak bir şey kalmadığını anlar.

Eminim ki -eserin kıymet-i edebiyesi haric-i ez-bahs kalmak şartıyla- "Hedda Gabler" hakkında verilecek fikirlerin en makulünü, halk içinden bir kadın veyahut

bir erkek beyan edebilecektir. Bu halk içinden çıkacak şahsın Hedda için “kahpe” demesi, Hedda Gabler’e dair mütalaaların en mükemmeli, en kısası olacaktır.

Halkın dun terbiye-i fikriyesiyle muharrinin seviyesi itibarıyla yüksek eserler arasındaki münasebetin tayini hususunda en mühim misaller teşkil edecek üç piyesten bahsettim. Faraza bir amele içtimainda bu eserlerin anlaşılmayacağına hatta hissedilmeyeceğine pek aklım ermiyor. “Yabani Ördek”i anlayan samilerin “Hedda Gabler”i, “Nora”yı, “Millet Düşmanı”ni seveceğine ve uzun müddet düşüneceğine kaniyim.

Binaenaleyh halka ayrıca hitap edecek eserler peşinde koşmak hatadır zannedirim. Kitap yazmak bir sanattır ve sanatın basiti olamaz. Halk ona kadar yükselbilir. Fakat o halka kadar indirilemez: Nitekim lüzum da yoktur. Mükemmel eserler, selim bir dimağdan çıkmış bir kitap herkese hitap eder. Yirmi sene evvel Fransa’da Ibsen’i anlamayan Jules Lemaître gibi adamlar bulunduğu hâlde bugün o Ibsen amele tarafından takdir ediliyor. Binaenaleyh seviyenin yükselmesiyle her müşkülün hall ve fasledileceği muhakkaktır. O seviye ise evveleminde anlaşılma görünen, fakat uzun düşünceler, gayretler neticesinde ihata edilen eserlerle yükseltilir. Bedenen raşit olmuş eşhast her zaman yükselmek imkânı mevcuttur. Size bir misal daha: Şair Emin Bey’in halka hitap ettiği manzumeleri ancak mekteplerde zorla okutabiliyorlar. Halbuki halk Leylâ vü Mecnûn’la Fuzûlî’yi ve gazelleriyle Nedîm’i daha çok hissediyor ve seviyordu.

İnsanlar tenezzülen ve lutfen halkla meşgul olmak ihtiyacı şedidini hissediyorlarsa halkla kalben ve ruhen hemayar olsalar, o halkta öyle hasail keşfederler ki, en ince kitapların bile onun için kâfi derecede ince olmadığını görürler zannedirim.

(Kurtuluş, S. 3, 20 Teşrinisani 1919, s. 52-54)

SOSYALİZM VE FRANSIZ MUHARRİRLERİ

R. N. [Reşat Nuri Darago]

Sosyalizmin intizar devresindeyiz. Sosyalizm muhtelif akvamın fikrinde, zihninde muhtelif suretlerle yerleşiyor, her ırkın zihniyetine ve asabına göre birer şekil alıyor. Faraza Rusya’da müfrit bir şekilde tecelli eden sosyalizm İngiltere’de gayet mutedil bir tarzda ilerlemektedir. Fransa’da en çok mütefekkirler arasında taammüm eden aynı cereyan İtalya’da mutavassit sınıflar arasına yayılmıştır. Rusya’da her sınıfı masseden sosyalist fikirleri, Fransa’da tabiatıyla amele ve işçi kitlelerini kendine celbettikten başka en mutena mütefekkirleri dahi imale edebilmiştir:

Fransız edebiyatının en mühim, en mükemmel muharrirlerinden Anatole France’ın senelerden beri sosyalist olduğu malumdur, harp zamanlarında sosyalist fikirlerine bila-tereddüt iltihak eden gayet büyük muharrirler bulundu:

Romain Rolland, Henri Barbusse, Georges Duhamel, Léon Blum ve ilh.

Sosyalizmin Fransız muharrirleri arasında böyle süratle taammüm etmesi şayan-ı dikkat bir keyfiyettir. Sosyalist fikirlerinin mütefekkirler arasında intişarı en evvela Fransa'da vücuda gelmiş ve "Clarté - Işık" grubu Paris'te teşekkül etmiş ve bütün cihana inikas eylemiştir. Bu teşebbüsün âmili Henri Barbusse ve Romain Rolland olmuş idi. Dünyanın her tarafından mütefekkirler, muharrirler, mütefeninler "Clarté" grubuna iltihak etmiş ve ırklar ve milletler arasında siyasiyyûnun idame etmeye çalıştığı kinlerin fevkinde yekvücut bir fikr-i terakki ve tekâmül için birleşmek lüzumunu kavi bir azim ile ifade etmişlerdi. Fikrin vahdetini bu suretle temin eden Romain Rolland ve Henri Barbusse medeniyetin yetiştirdiği en büyük ve en yüksek simalardır.

Barbusse'den vaktiyle bahsetmiş, "Ateş" namı altında neşrettiği romanının Fransa'da kopardığı fırtınayı anlatmıştık. Romain Rolland ise, diğer bir suretle iktisab-ı şöhret etmiştir. Cihan Harbi esnasında senelerce İsviçre'de Cenevre'de ikamet etmiş ve orada intişar eden "Yarın" mecmuasına harbin ve kinin aleyhinde makaleler yazmıştır.

Gariptir ki Romain Rolland harpten evvel katiyen siyasiyat ve içtimaiyatla meşgul olmazdı. İhtisası musiki idi. Alman ve Fransız musikîşinaslarının hayat ve âsârına dair müteaddit eserler neşretmiş ve on bir ciltten mürekkep ve bir Alman musikîşinasının hayatını musavver gayet mühim bir roman yazmıştı ki, "Jean Christophe" ismini taşıyan bu hikâye, Fransa'dan ziyade Almanya'da mazhar-ı rağbet olmuş ve şu suretle hakiki bir mütefekkir ruhu taşıyan Rolland Fransa'dan ziyade Almanya'da pek mühim bir mevki ahzedebilmiştir.

Lakin Avrupa'nın ve nihayet âlemin başına kopan bu harp, Romain Rolland'ı harbin aleyhine idare-i kelam etmeye sevk eyledi. Bu, vicdanından kopan bir seda idi ki ketmedemezdi. Şimdiye kadar dünyayı parmakları ucunda döndüren, bütün insanıyeti mütemedi bir dehşet içinde yaşatan ve nihayet bu son harp gibi akla sığmayan ve sebebi bir türlü idrak edilemeyen muharebeye sebebiyet veren kapitalistlerin, şu son cinayetleriyle kendi saltanatlarına nihayet verdikleri belli idi. Eski âlem, eski cemiyetler birer birer sarsılıyor ve dökülüyordu. Artık geriye adım atmak sadece bir çocukluk idi. Çünkü bütün insanıyet yeni bir istikbale doğru koşuyordu.

Bu hakikati anlayan pek az adam bulundu. Belki maziye, ananeye merbutiyet doğrudur. Fakat hiçbir kuvvetin mâni olamayacağı vekayîin hudusunu inkâr etmek garip bir besatet-i fikriyeye delalet eder. Şayan-ı dikkattir ki atiyi en iyi gören ve duredişlik gösterenler arasında Fransız mütefekkirleri de bulundu. Bu, sosyalizmin Fransa'da en mutedil bir tarzda tecelli edeceğine delalet eden bir keyfiyettir ki Avrupa'nın en "idealist" milleti olan Fransızlar için bir nimettir. Bugün Fransa, bütün Avrupa ve Avrupa medeniyetinden şimdiye kadar hisseyab olan bütün âlem Anatole France, Henri Barbusse ve Romain Rolland gibi asil adamların fikirleriyle alakadar olmaktadır. (*Kurtuluş*, S. 5, Şubat 1920, s. 82-83)

SOSYALİZM VE EDEBİYATI

Mehmet Selahattin

Sosyalizmin izansız ve düşman muarızları basit bir zihniyet ve iğfale sâî bir gürlütle diyorlar ki: “Sosyalizm nazarında büyük bir edebiyat mı düşünüyorsunuz, ne vahi fikir!.. Sosyalistler halkı proleter görmek istiyorlar ve herkesi proletarya etrafında cemetmek arzu ediyorlar. Proleter, yani avam halk nasıl bir edebiyat ister; işte sosyalizmin edebiyatı böyle gayet basit bir edebiyat olacaktır. Binaenaleyh sosyalizm âlî edebiyatı yok edecektir!..”

Sosyalizm aleyhine ahlaksızca propaganda yapanlar böyle söyleyebilirler, biz buna siyasi arsızlık deriz, cevaba bile lüzum görmeyiz... Sosyalizm öyle talep ediyor ki ve öyle kudretleri haiz ki proletaryayı burjuvanın bugün terbiye ve tahsil itibarıyla bıraktığı aşağı mevkinden pek yukarı çıkaracak ve proletaryayı hissiyat ve bilgi itibarıyla burjuvanın bugün kurulduğu mevkinden daha layık ve insani mevkîye isad edecektir.

Şurası çok iyi bilinmeli ki asıl ilmi, terbiyeyi tamim eden sosyalizmdir, burjuvazi ve liberalizm ilimde, tahsilde inhisarcıdır. İlim, tahsil, terbiye taammüm etikçe edebiyat kıymet kazanır ve yükselir. Binaenaleyh yüksek edebiyatın gayesi sosyalizm gayeleri içinde mündemiçtir.

Sosyalizmin bir nevi milliyetçi muarızları da daha insafla düşünerek ve sosyalizmin büyük bir edebiyat yapacağına kanaat ederek diyorlar ki: “Fakat sosyalizm, beynelmilel bir edebiyat doğuracaktır. Sosyalistlerin gaye-i emeli edebiyatta da beynelmileliyetlidir. O vakit biz cenubilere Grönland’ın, İzlanda’nın edebiyatını seve seve okumayı tavsiye ve hatta bizi cebredeceklerdir. Anadolu’da yaşayan Türk’e soğuk memleketlerin yazılarını sıcak bir hahişle okutmak Yarabbi, hiç mümkün olur mu?..”

Şimdiye kadar Anadolu ahalisine Avrupa edebiyatı, Acem edebiyatı yutturmaya çalıştıkları hâlde hiçbir şeye muvaffak olamayan milliyetçilere, liberal mesleğin müdafilerine, Tanzimatçılara bu kabahati esasen kendileri irtikap eylemiş olduklarını ihtar eyledikten sonra sosyalistlerin cevabını verelim:

“Ey efendiler, iyi dikkat ediniz, bizim hakkımızda yanlış fikirlere sahip olmayınız. Bakınız biz nasıl düşünüyoruz; hars denilen şeyi iki suretle mütalaa edelim: Biri iktisat, siyasi sistemler, fen gibi anasır... Diğeri edebiyat, musiki, bediiyat gibi anasır... Birinci daima beynelmileldir, bu beynelmileliyetin izalesi katiyen muzırdır; halbuki ikincisi milletlerin, iklimlerin hasletleri, seciyeleri ile mütenasıptır, beynelmilel olamaz. Şu hâlde efendim, sosyalistlerce bir Türkiye mimarisi, Türkiye edebiyatı, bir Türkiye musikisi daima vardır ve olacaktır...”

Sosyalistlerin bu demir gibi iddiası karşısında milliyetçiler, sosyalizme tevcih eyledikleri en mühim ve büyük bir itirazlarını kaybediyor ve başlarını önlerine eğip düşünmeye başlıyorlar.

Milliyetçilerle bizim telakki ettiğimiz edebiyat arasında bittabi fark vardır. Belki şu geçen izahtan sonra milliyetçiler, “Fark bu kadar” bile diyeceklerdir. Fakat, hayır, neden saklayalım, bizce azîm bir fark her zaman için mevcuttur.

Milliyetçi şair; “Ey milletim uyan!” dediği zaman harp, askerlik, zafer, kan, kavga, başka milletlere husumet tavsiye eder ve “Kalpler Türklüğün aşkıyla çarpar, yok bize başka yâr; elde süngü, kalpte Tanrı, biz dünyaya hâkim olmak isteriz (Türk Ocağı marşından)” terennüm eder.

Halbuki sosyalist şair böyle istemez, böyle yapmaz, böyle hisle teganni eylemez. Biz senelerden beri devam eden husumetlerin ne yaptığını görüyor ve bu husumetlerin sermayedarlardan ve dünyayı ezen çok kalil birtakım zümrelerden ekseriyetin zararına geldiğini biliyoruz. Nemize gerek, bir kısım kalilin debdebe ve saadeti için harpten, zaferden, kavgadan, kandan, husumetten neden bahsedelim? Dünyada artık bundan saçma şey kalmadı... Sosyalist şair; Türk edibi gibi dünyaya hâkim olmak davasında değil...

Bizim edip kendi memleketinin lisaniyla, nezahetiyle, ikliminin duygu ve üslubuyla harap ve gayrimesut memleketi için feryat eder. Bizim edip proletaryaya bediiyatta, hissiyatta, hayatta makul ve tatlı emeller zerk eylemek için bağırır. Bizim edip nihayet, üç buçuk saltanatçı sermayedar elinde esir olan dünyayı, bütün dünya proleterlerinin insani metalibi ve prensipleriyle, halas etmek için teganni eder.

Biz Anadolu’ya kendinin lisaniyla söylemek isteriz. Biz Anadolu’ya hakikati söylemek isteriz. Biz Türkiye’ye kendi güzelliklerini, tabiatını, bedialarını duyurmak isteriz.

Ama yarın, yükselen bir Türkiye’ye, ona hiç de faydasız olmayacak olan Verdi’yi dinletmek, Tolstoy’u okutmak istemeyeceğimizi zannetmeyiniz. Belki milletleri birbirine sevdirmek, yaklaştırmak için buna pek lüzum göreceğiz.

Düşününüz ki sosyalizm böyle çalışsa az zaman sonra insanlar birbirlerini nasıl anlamış, bilmiş ve sevmiş olacaklardır. Cetlerinin asırlarca birbirini boğazlayıp yemesine hayret ve nefret edeceklerdir.

Bize diyorlar ki: “Tolstoy’un, Dostoyevski’nin edebiyatı mı sosyalist edebiyattır; yoksa Gorki’nin ve Ibsen’in edebiyatı mı sosyalist edebiyattır?..”

Yok azizim, hayır, tamamen hiçbirini değil... Maksim Gorki çok büyük bir insandır. Sosyalizme hiç husumet etmez. Proletaryayı sever, okşar. Fakat “Ana” isimli romanı işçilere, köylülere sosyalizm için cesaret vermiştir. Tolstoy diyorsanız, o da böyle yazmıştı, onun çok meşhur olan “Anna Karenina”sı sosyalizme ait bir kelimeyi havi değildir, fakat burjuvazinin entrikalarını, kokmuş aile rezaletlerini tasvir eylemekle proletaryanın yine menfaatine hadim olmuştur.

Bu edebiyat, burjuvaziye proletaryanın hakkını teslim ettirmeye çalışmış, proletaryaya ihtilal ve isyan telkin eylemiştir. Sosyalizm edebiyatı telakki edilen bu

edebiyat bence “Sosyalizmin tahakkuk eylemediği, fakat ütopi hâlden mefkûre hâline geçtiği bir devirde, burjuvazi idaresi içinde sosyalizm gayelerine doğru çalışmış bir edebiyattır.”

Sosyalist edebiyatı, asıl sosyalist cemiyette feyzini idrak ve neşredebilir. Onun mahiyetini tayin için bugünkü sosyalist edebiyatını tevsi etmek, hararetlendirmek, samimiyetlendirmek iktiza eder.

Bizde sosyalist edebiyatı var mı? Geri memleketimiz için bir cevap: Yok, yoktu, bu işe samimiyetle ilk defa “Kurtuluş” başlıyor. Bizde de birtakım adamlar ve zümreler çıktı. “Halk için” dediler, “Halk edebiyatı yapacağız” dediler, “Halka doğru”, “Vatandaş, Citoyen” diye gazete çıkardılar. Ama bu adamlar kendilerini halkın içine katmadılar, sınıflarının kaid ve nafiz olduğu mevkinden yazdılar ve halka merhamet ettiler, yani merhameten yazdılar.

Herkes iyice bilmelidir ki sosyalizmin kendisi olan halk dedikleri proletarya kimseden lütuf ve atıfet dilenmez. Bütün atıfetleri o geri atar. O, istediklerini hakkı olarak ister, eğer onun hakkını istiyoruz, onun için yazıyoruz, terennüm ediyoruz diyorsanız buyurunuz onun içine katılmaya!.. Eğer ona merhameten yazıyorsanız haydi işinize, burada budala yok!..

Ama diyecekler ki: “Beğenmiyor musunuz, biz demokrasi edipleriyiz!” Evet beğenmiyoruz! Demokrasi proletaryayı daha bir müddet işgal için uydurulmuş bir yalan, koca bir yalan, kuyruklu ve hain bir yalan!..

Bütün insanıyeti kurtaracak olan sosyalizm memleketimizde de kendini duymuş, yalancılara ve muğfillere yüzünü çevirmiş, kalbini yalnız kendi edebiyatına vermeyi kararlaştırmıştır.

Eskişehir, 12 Teşrinisani 1919.

(*Kurtuluş*, S. 3, 20 Teşrinisani 1919, s. 58-60)

BİBLİYOGRAFİ

Ana: Rus edibi Maksim Gorki'nin *Valide* isimli eserinden Türkçeye İsmail Müştak ve Muhiddin Beyler tarafından tercüme edilmiş iki cilttir. Rusya'da Çar idaresi hükûmeti zamanında cereyan eden sosyalist harekât ve vekayii pek güzel hikâyeye; tamamen proletarya bir ailenin ve iradeli bir heyetin maksat uğrunda geçirdikleri şeci sergüzeşti ve Rus zulüm ve istibdadından gördükleri tecavüz ve hakareti vecd tevhit edecek kıymette tasvir eyler. *Ana* her zaman okunması tavsiye edilen ve dünyanın her lisanında müteaddit defalar tabedilen bir eserdir.

Bir Sergüzeşt-i Hunin: Bir şimdendifer kazası neticesi vefat eden Catulle Mendès'in bu eserini fart-ı mesai ve tetebbu neticesi irtihal eden Ali Nusret Bey tercüme eylemiştir. Catulle Mendès'in Fransız lisan ve edebiyatında haiz olduğu tesir-i musikiyi Ali Nusret Bey tamamen muhafaza eylemiştir. Lisanımıza tercüme edilen âsâr-ı edebiye arasında *Bir Sergüzeşt-i Hunin* kadar nefis bir lisanı bulmak

hemen imkânsızdır. Eser, sosyalist olan ve Rus idaresi tarafından Sibiryâ'ya bin türlü işkence ve zulümlerle nefyedilen, ailesinin asaletinden müteneffir bir general kızının muhibbesine, mahpus olduğu kaleden yazdığı mektuplardan müteşekkildir.

Bütün ömründe o kadar güzel olmadığını kendisi de itiraf ettiği bir gecenin aguş-ı tenhayesine bir hayal-i nihana rekz-i nazar etmiş gibi duran ağır, serd, adeta haşin tavırlı Petersburg Darülfünunu'nun yeni mezunu sevgilisinin kendisini nasıl sosyalist yaptığını bu nadide genç kız muhibbesine hikâye ediyor [...]⁷

Soğuk, mide-hıraş ağdıyeden; derununda uyumak mümkün olmayan sert yatak ve ekseriya münasebetli münasebetsiz, gece uzun devam etmiş bir uykudan... Gündüz çok erken tatil edilmiş olan iş münasebetiyle böğürler üzerine inen baston darbelerinden bahsederek nihayet "On dokuzuncu asır asr-ı muhriptir" diyor.

Sibiryâ'nın J. köyünden yazıyor: "Bir küçük kız, ne derece bahadır olmak isterse istesin, ne kadar nahif ve nizardır! Bir gün biçare kuvvetlerin bana veda etti. Düştüm, sevgili hemşireciğim! Tekrar ayağa kalkmaya mecbur etmek için her ne kadar darbettilerse de doğrulmaya muktedir olamadım. Vakıa kırbaç pek can-gü-daz! Lakin benim için kıvıldamak bile gayr-ı mümkün idi. Artık işim bitmiş idi; meyyit olduğumu zannediyordum. Bilmem acıdılar mı, yoksa madenlerde bir naaşın mucip olacağı zahmetten mi korktular? Her halde alıp götürdüler... Orada inleyen, hatta hırıldayan diğer hastaların arasında çürümüş, kokmuş otlardan bir yatak üzerine attılar..."

Ona ruh ve prensip veren sevgilisine Sibiryâ'da tesadüf ve izdivaç ediyor: "Biz cehennem mesutlarıyız ve her akşam mesai-i elîmiyeyi müteakip başım omzu üzerinde; nazarlarımız gözleri içinde bir tepeye çıkıyoruz ki orada çimen bir yatak gibi yumuşaktır, ağaçlar da bizi gizler. İşte o ca-yı muaşakada semavi buselerimizi teati ettikten sonra sinesinde ashab-ı vicdanın mustarip, melunların sermest-i ezvak olduğu aziz ve bedbaht Rusya tarafına tevcih-i enzar-ı hasret eyliyoruz..."

Velhasıl *Sergüzeşt-i Hunin*'in Türkçe neşredilmiş olması öyle büyük bir nimettir ki bundan bütün Türklük âleminin müstefit olmaması büyük zaiyat olur.

(*Kurtuluş*, S. 1, 20 Eylül 1919, s. 1)

⁷ Derginin ilgili sayfası yırtık durumda bulunduğu için bu cümleden sonraki kısa bir kısım okunamamıştır.

Ek.2: Görseller

Görsel-1: Kurtuluş dergisinin 5. sayısının (Şubat 1920) ilk sayfası (Milli Kütüphane).

Görsel-2: Namık İsmail'in Kurtuluş'un İstanbul'daki ilk sayısında (20 Eylül 1919) yer alan "Sosyalizm ve Sanat 1" yazısından bir bölüm (Milli Kütüphane).

Görsel-3: Reşat Nuri Darago'nun *Kurtuluş*'un 2. sayısında (20 Teşrinievvel 1919) çıkan "Fransa'da Harp Edebiyatı" yazısından bir bölüm (Milli Kütüphane).

Görsel-4: Mehmet Selahattin'in *Kurtuluş*'un 3. sayısında (20 Teşrinisani 1919) yer alan "Sosyalizm ve Edebiyatı" yazısından bir bölüm (Milli Kütüphane).

Görsel-5: *Kurtuluş*'un Berlin'de yayımlanan nüshasından (sayı 1 ve 2 bütünü, 1 Mayıs 1919) bir Karl Marx çizimi (Milli Kütüphane). Çizim, Namık İsmail'e ait. O, *Kurtuluş*'ta sadece yazılarıyla değil, çizimleriyle de görünmüştür.